

U N I V E R S I D A D

PABLO^D
OLAVIDE

S E V I L L A

SOLEDAD NO DESEADA EN
PERSONAS MAYORES. ESTUDIO
COMPARATIVO SOBRE LA POSIBLE
INFLUENCIA DE CONVIVIR CON UN
PERRO

ALUMNA: LIDIA CAMPOS VELÁZQUEZ
TUTOR: DOCTOR EVARISTO BARRERA ALGARÍN

TRABAJO DE FIN DE MÁSTER

MÁSTER EN GERONTOLÓGIA Y DIRECCIÓN Y
GESTIÓN DE CENTROS GERONTOLÓGICOS

CURSO 2022/2023

Resumen: Este proyecto consiste en una investigación experimental a nivel autonómico que tiene como objetivo estudiar si la convivencia con un perro con el que se presenta un vínculo humano-animal influye en la percepción de soledad no deseada de personas mayores de 60 años independientes y autónomas que vivan solas. Se partía de la siguiente hipótesis: las personas mayores que convivan o hayan convivido con un perro en los últimos tres años tiene una percepción más baja de cualquier tipo de soledad, es decir, se sienten menos solos/as. Para poder llevar a cabo esta investigación se ha realizado un pilotaje a nivel provincial, concretamente en Sevilla, que ha consistido en el paso de dos cuestionarios y dos escala (ESTE-R Y MDORS) a personas mayores de 60 años independientes y autónomas que vivan solas que convivan o hayan convivido con un perro en los últimos tres años con el que presentan un vínculo y personas mayores de 60 años independientes y autónomas que vivan solas que no. Tras la realización del pilotaje se puede concluir que los perros no evitan que las personas mayores se sientan solas de diferentes maneras, pero sí que mitigan los efectos negativos de la soledad que sienten con su compañía.

Palabras Clave: Soledad, Personas mayores, mascotas, vínculo humano-animal

Abstract: This project involves conducting experimental research at the regional level to investigate whether living with a dog, and thereby forming a human-animal bond, affects the perception of unwanted loneliness among independent and autonomous individuals aged 60 and over who live alone. The initial hypothesis posited was that older individuals who have lived with a dog in the past three years perceive lower levels of loneliness, indicating a lesser sense of isolation. To conduct this research, a pilot study was undertaken at the provincial level, specifically in Seville. This pilot phase included administering two questionnaires and two scales (ESTE-R and MDORS) to independent and autonomous individuals aged 60 and over, living alone, who either currently share or have previously shared their lives with a dog within the past three years, compared to those who have not. The results of the pilot study suggest that while dogs may not completely prevent feelings of loneliness among older individuals, they do alleviate some of the negative effects associated with loneliness when in their company.

Key words: Loneliness, older person, pets, human-animal bond

ÍNDICE

0.	Índice de tablas y gráficos	Pg 4
0.1.	Índice de tablas	Pg 4
0.2.	Índice de gráficos	Pg 5
1.	Planteamiento del problema	Pg 6
1.1.	Unidad de análisis	Pg 6
1.2.	Unidad de observación	Pg 6
1.3.	Objetivos	Pg 6
1.3.1	Objetivo general	Pg 6
1.3.2.	Objetivos específicos	Pg 6
1.4.	Hipótesis	Pg 6
2.	Marco teórico	Pg 8
2.1.	Personas mayores y soledad no deseada	Pg 8
2.1.1.	Contextualización de la situación de las personas mayores en la sociedad actual	Pg 8
2.1.2.	Definición de soledad ¿Qué es la soledad no deseada?	Pg 10
2.1.3.	La soledad no deseada en personas mayores. Causas y consecuencias.	Pg 11
2.1.4.	Escala ESTE-R	Pg 13
2.2.	Seres humanos y animales	Pg 14
2.2.1.	Efectos Interacción Humano Animal (IHA) en el bienestar humano	Pg 14
2.2.2.	El rol de los perros en los sistemas familiares	Pg 16
2.2.3.	Efectos de las mascotas en las personas mayores	Pg 17
2.2.4	Intervenciones Asistidas con Animales	Pg 18
2.2.5.	Escala MDORS: valoración interacción humano-perro	Pg 19
3.	Diseño metodológico	Pg 21
3.1.	Diseño metodológico investigación	Pg 21
3.1.1.	Fases del proyecto	Pg 21

3.1.2.	Técnicas	Pg 25
3.1.3.	Cronograma investigación	Pg 37
3.2.	Diseño metodológico del pilotaje	Pg 39
3.2.1.	Fases del pilotaje	Pg 39
3.2.2.	Técnicas	Pg 43
3.2.3.	Cronograma pilotaje	Pg 43
4.	Resultados	Pg 45
4.1.	Resultados cuantitativos	Pg 45
4.2.	Resultados cualitativos	Pg 62
5.	Conclusiones y breve discusión	Pg 64
6.	Limitaciones, propuestas de mejores y futuras líneas de investigación	Pg 73
7.	Aportación al trabajo social	Pg 75
8.	Bibliografía	Pg 77

0. Índice de tablas y gráficos

0.1. Índice de tablas

Tabla 1	Entidades andaluzas que podrían ser seleccionadas para la investigación.	Pg. 22
Tabla 2	Modelo de cuestionario sociodemográfico.	Pg 25
Tabla 3	Modelo escala ESTE-R.	Pg 26
Tabla 4	Factores que conforman las escala ESTE-R.	Pg 29
Tabla 5	Puntos de corte de cada uno de los factores de la escala ESTE-R.	Pg 29
Tabla 6	Modelo escala MDORS.	Pg 30
Tabla 7	Modelo cuestionario final para personas que conviven o hayan convivido con un perro en los últimos tres años.	Pg 35
Tabla 8	Entidades de Sevilla seleccionadas para el pilotaje	Pg 40
Tabla 9	Tabla cruzada sexo y grupo. Porcentaje por grupo.	Pg 47
Tabla 10	VARIABLES 'sexo' y 'edad' y su correlación con las variables 'interacción dueño-perro', 'cercanía emocional percibida' y 'coste percibido'.	Pg 48
Tabla 11	Correlaciones y nivel de significación entre variables	Pg 49
Tabla 12	Tabla cruzada entre la variable 'me siento aislado/a' y la variable 'sexo'. Porcentaje por sexo.	Pg 50
Tabla 13	Tabla cruzada entre la variable 'me siento aislado/a' y la variable 'sexo', dividida por la variable 'grupo'. Porcentaje por sexo.	Pg 51
Tabla 14	Tabla cruzada entre la variable 'me siento aislado' y la variable 'edad'. Porcentaje por edad.	Pg 52
Tabla 15	Tabla cruzada entre la variable 'me siento aislado' y la variable 'edad', dividida por la variable 'grupo'. Porcentaje por edad.	Pg 52
Tabla 16	Tabla cruzada entre la variable 'me siento aislado' y la variable 'estado civil'. Porcentaje por estado civil.	Pg 53
Tabla 17	Tabla cruzada entre la variable 'me siento aislado' y la variable 'estado civil' dividida por la variable 'grupo'. Porcentaje por estado civil.	Pg 53
Tabla 18	Tabla cruzada entre la variable 'soledad familiar' y variable 'grupo'. Porcentaje por grupo.	Pg 55

Tabla 19	Tabla cruzada entre la variable ‘soledad social’ y variable ‘grupo’. Porcentaje por grupo.	Pg 55
Tabla 20	Tabla cruzada entre la variable ‘crisis existencial’ y variable ‘grupo’. Porcentaje por grupo.	Pg 55
Tabla 21	Tabla cruzada entre la variable ‘crisis existencial’ y variable ‘sexo’ . Porcentaje por sexo.	Pg 56
Tabla 22	Tabla cruzada entre la variable ‘crisis existencial’ y variable ‘sexo’, dividida por la variable ‘grupo’. Porcentaje por sexo.	Pg 57
Tabla 23	Tabla cruzada entre la variable ‘soledad social’ y variable ‘sexo’. Porcentaje por sexo.	Pg 57
Tabla 24	Tabla cruzada entre la variable ‘soledad social’ y variable ‘sexo’, dividida por la variable ‘grupo’. Porcentaje por sexo.	Pg 57
Tabla 25	Tabla cruzada entre la variable ‘soledad familiar’ y variable ‘sexo’ . Porcentaje por sexo.	Pg 58
Tabla 26	Tabla cruzada entre la variable ‘soledad familiar’ y variable ‘sexo’, dividida por la variable ‘grupo’. Porcentaje por sexo.	Pg 58
Tabla 27	Tabla cruzada entre la variable ‘crisis existencial’ y variable ‘edad’ . Porcentaje por edad.	Pg 59
Tabla 28	Tabla cruzada entre la variable ‘crisis existencial’ y variable ‘edad’, dividida por la variable ‘grupo’. Porcentaje por edad.	Pg 59
Tabla 29	Tabla cruzada entre la variable ‘soledad social’ y variable ‘edad’. Porcentaje por edad.	Pg 60
Tabla 30	Tabla cruzada entre la variable ‘soledad social’ y variable ‘edad’, dividida por la variable ‘grupo’. Porcentaje por edad.	Pg 60
Tabla 31	Tabla cruzada entre la variable ‘soledad familiar’ y variable ‘edad’ . Porcentaje por edad.	Pg 61
Tabla 32	Tabla cruzada entre la variable ‘soledad familiar’ y variable ‘edad’, dividida por la variable ‘grupo’. Porcentaje por edad.	Pg 61
Tabla 33	Tabla resumen de las hipótesis rechazadas o confirmadas con los resultados que las argumentan.	Pg 64
Tabla 34	Tabla resumen de los objetivos con los resultados que argumentan han sido conseguidos.	Pg 69

0.2. Índice de gráficos

Gráfico 1	Frecuencia de la variable sexo	Pg 45
Gráfico 2	Frecuencia de la variable edad	Pg 46
Gráfico 3	Frecuencia de la variable estado civil	Pg 46

1. Planteamiento del problema

1.1. Unidad de Análisis

Comparación entre la percepción de soledad no deseada de las personas mayores de 60 años autónomas e independientes que viven solas y conviven o han convivido con un perro en los últimos tres años y la percepción de soledad no deseada de las personas mayores de 60 años autónomas e independientes que viven solas y no conviven con un perro.

1.2. Unidad de Observación

Personas mayores de 60 años autónomas e independientes que vivan solas y conviven o han convivido con un perro en los últimos tres años con el que presentan un vínculo y personas mayores de 60 años autónomas e independientes que viven solas y no conviven ni han convivido en los últimos tres años con un perro de la provincia de Sevilla.

1.3. Objetivos

1.3.1. Objetivo general

Estudiar si la convivencia con un perro con el que se presenta un vínculo humano-animal influye en la percepción de soledad no deseada de personas mayores de 60 años independientes y autónomas que vivan solas.

1.3.2. Objetivos específicos

- Comparar en función del sexo y de la edad la percepción de los diferentes tipos de soledades de la escala (familiar, social, conyugal y crisis existencial).
- Comprobar si existe alguna diferencia con respecto al sexo en el vínculo humano-animal que se forma entre el perro/a y su dueño/a.

1.4. Hipótesis

- La mayoría de las personas mayores de 60 años que participan en esta investigación no conviven ni han convivido con perros en los últimos tres años.
- Hay más mujeres que conviven o han convivido con perros que hombres.

- Las personas mayores que conviven o han convivido con un perro en los últimos tres años tienen una percepción más baja de cualquier tipo de soledad.
- Los hombres tienen puntuaciones más altas en la soledad familiar y social.
- Las mujeres presentan mayor puntuación en la subescala de crisis existencial.
- A menor edad mayor puntuación soledad familiar y menor puntuación en soledad social.
- Los/as viudos/as son los que mayor puntuación presentan en la soledad conyugal.
- Las mujeres sienten una mayor cercanía emocional con su perro que los hombres.
- Las mujeres tienen una menor puntuación en los costos percibidos que los hombres.
- La puntuación en la interacción dueño-perro es mayor en las mujeres y en las personas de menor edad.
- Más del 65% de las personas que conviven o han convivido en los últimos 3 años con un perro considera que tiene efectos positivos sobre su persona.
- Más del 65% de las personas que conviven o han convivido en los últimos 3 años con un perro considera que su perro le ha ayudado en momentos que para la persona han sido difíciles.
- Los animales tienen numerosos efectos positivos sobre las personas en general y en las personas mayores en concreto.
- Los perros pueden aportar una compañía y un tipo de afecto que influye en la percepción de la soledad no deseada.
- El vínculo humano-perro y la convivencia del día a día con los perros puede aumentar los beneficios de los perros con los humanos.

2. Marco teórico

2.1. Personas mayores y soledad no deseada

2.1.1. Contextualización de la situación de las personas mayores en la sociedad actual

Según la OMS, la vejez o tercera edad es una etapa de la vida que comienza a los 60 años, es la última etapa de la vida (Fernández, 2023), pero cada vez se está convirtiendo en una etapa más larga, pudiendo durar casi 40 años en algunos casos.

En el último siglo, la esperanza de vida ha aumentado notablemente en todo el mundo. En España, la esperanza de vida en los hombres ha evolucionado de 73'5 años en 1991 a 80'3 años en 2021, y en las mujeres de 80'6 años en 1991 a 86,2 años en 2021 (INE, 2022). Como podemos ver, en 30 años la esperanza de vida ha aumentado más de cinco años tanto en hombres como en mujeres. España, además, se encuentra por encima de la media de esperanza de vida europea. Por otro lado, según el Instituto Nacional de Estadística, por cada 100 menores de 16 años existen 12 personas mayores de 64 años, mientras que en 1985 por cada 100 menores de 16 años existían 47 personas mayores de 64 años (Yusta, 2019).

En España, al igual que en casi todos los países del mundo, existe una feminización de la vejez, ya que, como se puede ver en las estadísticas, las mujeres tienen una mayor esperanza de vida que los hombres, son más longevas. Esto se debe a diversos factores, tanto genéticos, las hormonas femeninas pueden proteger de enfermedades coronarias; como sociales, las mujeres fuman menos o acuden al médico antes que los hombres, por ejemplo (Bellegarde, 2017).

El aumento de la esperanza de vida y la disminución de los nacimientos en los últimos años en España, han favorecido el envejecimiento de la población, lo que conlleva un aumento del porcentaje de personas mayores de 65 años. Se prevé que para el 2030 el porcentaje de personas mayores de 64 años sea del 25% (Yusta, 2019).

El hecho de que cada vez sea mayor el número de personas mayores, hace que estas comiencen a adquirir un papel diferente en la sociedad. En décadas anteriores, las personas mayores de 65 años eran invisibles para la sociedad, ya que se encontraban en sus últimos años de vida y, por ejemplo, los hombres no vivían más de cinco o diez años más. A lo que se le suma que el porcentaje de personas mayores era muy inferior al actual o al que se prevé. Por ello, se tenía una visión negativa de la vejez y, por ende, de las personas mayores, ya que

no eran personas productivas para la sociedad. Actualmente, la mayoría de las personas que cumplen 65 años tienen aún una esperanza de vida de aproximadamente 20 años más. Por tanto, esta visión de la sociedad está cambiando, cuando una persona entra en la tercera edad aún es productiva, activa y puede aportar.

El envejecimiento es un proceso por el que todo el mundo pasa, por tanto, es universal, pero no todo el mundo vive de la misma forma. Las personas envejecen desde el mismo momento en el que nacen y el modo en el que se envejece depende de muchos factores, entre ellos, la propia genética o el estilo de vida de cada persona (Fernández, 2023).

Actualmente, debido al aumento del porcentaje de personas mayores de la sociedad, se puede decir que, mayoritariamente en los países desarrollados, existe un envejecimiento de la población. Siguiendo a Veras (2009) y Bellegarde (2017) este envejecimiento de la población puede conllevar consecuencias negativas como son la mayor prevalencia de enfermedades crónicas y degenerativas y por ende, un mayor gasto sociosanitario.

Siguiendo a Zuera y Miret Gamundi (2013), existen determinadas características sociodemográficas que favorecen que una persona viva sola. Las mujeres, divorciadas y con mayor nivel educativo es más probable que decidan vivir solas, que los hombres, viudos o solteros con un nivel educativo menor (Bellegarde, 2017).

2.1.2. Definición de soledad ¿Qué es la soledad no deseada?

La RAE define la soledad como “Carencia voluntaria o involuntaria de compañía” o como “Pesar y melancolía que se sienten por la ausencia, muerte o pérdida de alguien o de algo”. Autores clásicos, por ejemplo Weiss (1987), hacen referencia a la soledad como un fenómeno que se le puede presentar a cualquier persona, independientemente de sus características demográficas, y en cualquier momento (Bellegarde, 2017). De forma general, el término “soledad” se relaciona de forma general con connotaciones negativas, pero muchas veces estas connotaciones están relacionadas con el hecho de que la soledad sea voluntaria o impuesta por situaciones determinadas (Yusta, 2019).

Mario Arroyo y M^a del Mar Colmena (2022) definen la soledad como una experiencia subjetiva, que depende de cada persona, de lo que necesite, del momento de la vida en el que se encuentre y las situaciones que esté viviendo la persona. El informe monográfico de Madrid (2020) concluye que las personas que tienen un mayor sentimiento de soledad son las

mujeres, las personas que viven solas, las personas que tienen dificultades para llegar a fin de mes y que el sentimiento de soledad aumenta con la edad.

Como se ha referido anteriormente existen numerosas situaciones que pueden influir en el sentimiento de soledad. Un ejemplo ha sido la pandemia de COVID-19 y el confinamiento que se produjo en casi todo el mundo debido a esta enfermedad. El COVID-19 tuvo un gran impacto sobre las relaciones sociales, según el informe de Ayala, Laparra y Rodríguez (2022) se han reducido los contactos con las personas, debilitado los vínculos y han aumentado el número de personas que no tienen contacto diario con personas.

La soledad no deseada es una de las preocupaciones más importantes de la sociedad actual. Nos encontramos en una sociedad a la que Zigmund Bauman llama “líquida”. Con este concepto hace referencia a que la sociedad se encuentra en constante cambio. Esto produce inestabilidad y hace que las relaciones no sean para siempre, por tanto, hay una constante sensación de incertidumbre. En esta nueva sociedad, donde prima el corto plazo, lo más común es que las personas se sientan solas, ya que las relaciones sociales son mucho menos intensas, tenemos tantas relaciones sociales que muchas veces no cuidamos o no podemos cuidar todas las que tenemos, los amigos y personas de apoyo se reducen. La soledad no deseada no sólo influye a las personas como individuos sino que también afecta a la comunidad debilitando la cohesión social entre las personas y grupos que forman un tejido comunitario (Junta de Andalucía, 2021).

2.1.3. La soledad no deseada en personas mayores. Causas y consecuencias

Una noticia de EL MUNDO del 7 de Octubre de 2023 tenía el siguiente titular “Cerca de 3 millones de mayores en España sufren soledad no deseada”; según el Observatorio Estatal de la Soledad No Deseada el 43% de las personas que viven solas son mayores de 65 años (Uriarte,O. 7 de Octubre 2023). En Andalucía el 47% de las personas de más de 55 años se encuentran en situación de soledad no deseada, y un 15% se encuentra en riesgo de aislamiento social y de red de amistad (Junta de Andalucía, 2021). Conforme aumenta la edad, aumenta el porcentaje de personas que se encuentran en situación de soledad no deseada.

La soledad es un determinante de la salud muy importante para las personas mayores (Gallardo et al., 2023), existen estudios que relacionan la soledad con efectos negativos sobre la salud física y mental de las personas mayores.

El aumento de la soledad no deseada en personas mayores puede estar relacionado con el aumento de la esperanza de vida y el cambio en la estructura familiar (Junta de Andalucía, 2021). La mujer, en España, se incorporó al mercado laboral en 1975, generando una serie de cambios en la familia. La mujer era la que tradicionalmente se encargaba de las labores de cuidados, al salir a trabajar, la realización de estas labores comenzó a dificultarse. A este hecho se le une que cada vez es menos común convivir con la familia extensa. Pero el problema de la soledad no deseada en personas mayores no es individual, es un problema social y de salud pública, no depende de cada familia en particular, sino de la sociedad en general, que promueve que se genere esta soledad en este colectivo (Mukhi, 2021).

Siguiendo el Protocolo de detección de soledad no deseada en adultos mayores en Andalucía (2021), existen diferentes factores de riesgo de situaciones de soledad en personas mayores que se agrupan a partir de 3 ejes:

- Personales:
 - Género
 - Diversidad afectivo sexual
 - Rasgos de personalidad
 - Nivel educativo y de renta
 - Estado de salud
 - Estado emocional
- Familiares:
 - Relaciones familiares malas o deficientes
 - Síndrome del nido vacío
 - Ser persona cuidadora
- Contextuales:
 - Salida del mercado laboral
 - Prejuicios sociales y actitudes discriminatorias
 - Escasa red social
 - Falta de actividades placenteras
 - Cambios de domicilio
 - Dificultades de acceso a los servicios
 - Diferencias entre la vida urbana y la rural

Ninguna de las prestaciones que se dirigen a personas mayores (centros de día, residencias, centros de participación activa, ayuda a domicilio etc) tiene como objetivo principal combatir la soledad no deseada de estas personas, pero ayudan de forma indirecta a reducirla (Yusta, 2019). En 2019, en España se creó la ‘Estrategia Nacional contra la Soledad No Deseada de personas mayores’ formada por entidades tanto públicas como privadas, para combatir de manera directa la soledad no deseada en personas mayores.

2.1.4. Escala ESTE-R

Para medir la soledad existe una escala creada en 1999 por autores españoles en la Universidad de Granada, y se denomina escala ESTE. Su objetivo era medir la soledad en personas mayores y, para ello, buscaba “ evaluar los déficits existentes en el soporte social del sujeto (familiar, conyugal y social) y los sentimientos que esta situaciones podrían provocar (crisis existencial)” (Rubio, 2010).

La escala ESTE estaba compuesta por 34 ítems agrupados en 4 factores, que son:

- Soledad familiar: constituida por los ítems 1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18 19, 20, 21 y 28.
- Soledad conyugal: constituida por los ítems 3, 4, 5, 6 y 7.
- Soledad social: constituida por los ítems 15, 16, 18, 22, 23, 24 y 25.
- Crisis existencial: constituida por los ítems 14, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33 y 34.

Cada uno de los ítems tenía cinco opciones de respuesta de tipo likert, las cuales eran:

- 1= Totalmente en desacuerdo
- 2= Parcialmente en desacuerdo
- 3= No tiene opinión definida
- 4= Parcialmente de acuerdo
- 5= Totalmente de acuerdo

La consistencia interna de la escala ESTE era de 0’9178 el alfa de Cronbach, por tanto, era alta.

La escala que se ha utilizado en este estudio es la revisión de 2009, denominada escala ESTE-R. Esta escala también está compuesta también por 34 ítems pero algunos ítems fueron reformulados para una mejor comprensión. También tenían 5 opciones de respuesta tipo likert cada ítem, pero se modificarlo las respuestas, pasando de medir el grado de acuerdo (como era en la escala ESTE) a medir la frecuencia:

- 1= Nunca
- 2= Rara vez
- 3= Alguna vez
- 4= A menudo
- 5= Siempre

Uno de los cambios que se integraron en esta nueva versión es que en los ítems que se van a exponer a continuación la puntuación se invierte, es decir, a ‘Nunca’ le correspondería 5 puntos y a ‘Siempre’ 1 punto. Los ítems con puntuación invertida son los siguientes: 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 28.

Al haber realizado estos cambios, el alfa de Cronbach se modificó ligeramente y pasó a ser 0’915. La escala ESTE-R sigue teniendo una alta fiabilidad y consistencia interna, al igual que la original (Rubio, 2010).

Esta escala ha sido utilizada en varias investigaciones, entre ellas se encuentra la investigación de Acosta et. al (2017). Esta investigación tuvo como objetivo estudiar si variables como la soledad, la edad, la presencia de alguna enfermedad, estar en pareja o vivir solo influye en la calidad de vida de las personas mayores. En este estudio participaron 489 personas de edades comprendidas entre los 60 y los 97 años que residían al sur de un estado de México llamado Sonora. Una de los resultados más interesantes fue la relación que descubrieron entre la soledad familiar y social con la presencia de síntomas depresivos y la disminución de la calidad de vida de las personas mayores.

Otro estudio en el que ha sido utilizada la escala ESTE-R fue una investigación sobre la soledad y las personas mayores. Este estudio fue llevado a cabo por Garza et al. (2020) en 2019 y participaron un total de 691 personas mayores de 60 años que residían en España y México, ya que fue un estudio comparativo. Su objetivo era ver si la soledad influía en la vejez y la forma de convivir de las personas mayores, y si la cultura era determinante en este hecho. Concluyeron que tanto la cultura como los factores sociodemográficos influyen en la soledad de las personas mayores.

2.2. Seres humanos y animales

2.2.1. Efectos Interacción Humano Animal (IHA) en el bienestar humano

Siguiendo a López-Cepero, la IHA o Interacción Humano-Animal “hace referencia a todas las formas en la que los seres humanos contactan y se relacionan con miembros de otras especies animales” (2019).

Las mascotas o animales de compañía fueron definidas por Savishinsky como aquellos animales que se encuentran bajo el control humano, animales con los que las personas crean un vínculo, comparten intimidad, tratan con cariño y tienden todas las necesidades que tienen (Díaz, 2017).

La IPSOS (Institut de Publique Sondage d'Opinion Secteur) Perú (2015) afirma que la tenencia de mascotas ha pasado de ser por una causa racional, una persona necesita un perro para que le ayude a controlar el rebaño de ovejas o para que le proteja la casa; a ser por una razón emocional, una persona quiere un perro porque aporta la compañía, el amor o el apoyo que necesita (Broncano, 2020).

En ocasiones, los beneficios que pueden producir los perros en las personas no son por el mero hecho de su presencia sino por el vínculo que genera el perro con el humano con el que convive (González, Vanegas y Landero, 2017).

La autora Friedman, fue una de las primeras en estudiar los posibles beneficios que podían tener los perros sobre los humanos. En 1980, en una de sus investigaciones, obtuvo como resultado que las personas que habían sufrido un infarto que tenían perro, su tasa de supervivencia era mayor. Por tanto, los animales de compañía tienen efectos positivos sobre la salud física (cardiovascular, realización de ejercicio) y mental (felicidad, sentirse apoyado), aunque estos efectos no sean directos. Las mascotas nos acompañan en contextos relacionados con el placer (hogar, descanso, ocio...), por tanto, se tiende a asociar la compañía del animal con la tranquilidad, lo que le concede el poder de amortiguar el estrés de los humanos o de distraer de cualquier elemento negativo. Además, muchas personas encuentran en los animales la motivación para comenzar un hábito o para mantenerlo. Por ejemplo, hay estudios que relacionan la mayor realización de actividades físicas con la convivencia con perros(López-Cepero, 2019).

Lopez (2018) afirma que la relación o el vínculo que se genera entre una persona y un animal es compatible con el vínculo que se genera entre una madre o cuidador/a y un niño/a. Las características de estas relaciones son:

- Intercambio de bienestar

- Cuidado
- Protección
- Adquisición de satisfacción recíproca

El vínculo que se genera entre los perros y sus dueños/as favorece varios aspectos positivos para el bienestar de las personas como es que motiva a la realización del ejercicio y las relaciones sociales, ya que el perro/a tiene que salir todos los días y esto hace que obligue a las personas a salir a la calle, y andar, incluso a ir a un parque donde puede coincidir con otras personas que también tienen perro, por tanto siempre hay algo de lo que hablar. Joffre (2005) afirma que los animales de compañía en general, y particularmente los perros, facilita que personas desconocidas entablen una conversación, incluso que se establezca una relación entre ellas debido a el encuentro con sus perros/as (Broncano, 2020).

En 1996 se realizó la primera investigación sobre los efectos que podían tener los perros sobre la salud mental de las personas. Esta investigación concluyó que las personas que conviven con perros percibían un menor estrés y fatiga. Los animales también pueden favorecer el sentimiento de pertenencia a una familia (López-Cepero, 2019).

2.2.2. El rol de los perros/as en los sistemas familiares

A mediados de la primera década del siglo XXI en el 18% de las casas se convivía con un perro, en la segunda década del siglo se ha llegado al 24% casas (Sancho, 2023).

Froma Walsh (2009) estudió las diferentes funciones que podía tener un perro en una familia, y a partir de esta autora se crearon diferentes teorías sobre los roles que le puede asignar una familia a su perro y la funcionalidad que este puede tener (Sancho, 2023):

- Perro como niño
- Perro como participante en las interacciones humanas
- Perro como nexo afectivo conciliador

A lo largo de la historia los perros han tenido diversas funciones. Tradicionalmente el perro se ha utilizado para trabajar y ayudar al hombre, sobre todo en tareas relacionadas con el campo, la guarda o la caza. Actualmente, también se utilizan perros para trabajar como son los perros que pertenecen a los cuerpos de policía, bomberos o militares y para otro tipo de trabajos, como por ejemplo los perros guía.

Pero a lo largo de la historia, los perros también han servido para dar compañía y apoyo dentro de un sistema familiar. Cuando una familia comparte espacios y momentos íntimos con un perro (o cualquier otro animal), se utiliza un concepto de familia denominado familia multiespecie.

2.2.3. Efectos de las mascotas en las personas mayores

Núñez, León, Morales y Roa (2010) estudiaron las relaciones que se establecen entre los adultos mayores y sus animales de compañía en una comuna de Santiago, concluyendo que los adultos mayores que conviven con perro no sólo presentan mayores sentimientos de alegría, plenitud y satisfacción, sino también encontraron una relación positiva entre la convivencia con una mascota y el ejercicio físico, el mejor estado de salud y la mayor sociabilidad en adultos mayores (Rodríguez y Muñoz, 2015). Cristina López-Escobar (2015) destaca el papel de los perros en el mantenimiento de las actividades básicas de la vida diaria puesto que su cuidado y sus necesidades conlleva una serie de acciones cotidianas que las favorecen.

Una investigación sobre personas mayores y mascotas que se realizó en Medellín entre los años 2018 y 2020 (Zapata, Sanmartín y Hoyos, 2021) obtuvo unos resultados muy interesantes de exponer. Primero, las personas mayores sienten que su mascota les acompaña en todos los momentos cotidianos del día; Segundo, las mascotas obligan a las personas mayores a organizarse su día, puesto que las mascotas tienen una serie de necesidades que necesitan unos horarios; y tercero, las mascotas favorecen que las personas mayores se relacionen tanto con personas de su entorno familiar como con desconocidos de su entorno geográfico.

Las autoras Zapata, Sanmartín y Hoyos (2021) dividen en tres grandes subcategorías los beneficios de las mascotas para la promoción de la salud de las personas mayores:

- Expresión de emociones
- Actividad física
- Interacción Social

Siguiendo a García (2021), algunos de los beneficios que puede producir la interacción y convivencia con una mascota a un adulto mayor:

- “Disminución de sentimientos de soledad y aislamiento.

- Aumento de la atención social positiva de los demás y estimulación del comportamiento social e interacción interpersonal. Efecto de “catalizador social”.
- Promoción de un estado de ánimo positivo y mejoras en la autoestima.
- Incremento de la motivación y el sentido de responsabilidad y toma de decisiones.
- Aumento de la confianza en sus cuidadores y personal de asistencia y más colaboración con programas de rehabilitación o tratamientos.
- Reducción de conductas agresivas y otros problemas de comportamiento.
- Mejoras en el funcionamiento adaptativo y disminución de los síntomas de los trastornos mentales.
- Reducción de la depresión y atenuación del duelo por pérdida.
- Reducción de los parámetros relacionados con el estrés, medidos mediante datos endocrinos o cardiovasculares.
- Disminución de la percepción del dolor.
- Disminución de la frecuencia de visitas al médico y menos necesidad de medicamentos para el sueño y otros problemas de salud.
- Efectos positivos sobre la presión arterial, la frecuencia cardíaca y la variabilidad de la frecuencia cardíaca, ya sea en el día a día o ante situaciones estresantes.” (García, 2021).

2.2.4. Intervenciones asistidas con animales

El origen de las intervenciones asistidas por animales fue en 1977 cuando se fundó la organización ‘Delta Society’ que actualmente se conoce como la asociación PetParner (Martos et. al., 2015). Dicha organización tenía como objetivo “promover la investigación de las interacciones entre personas y animales, así como el uso de mascotas en el cuidado de la salud” (Bonett, 2018). McDowell (2005) y Bonett (2018) consideran que Delta Society fue la que estructuró la introducción de los animales como tratamiento de la salud de las personas.

En España, las IAA empiezan a desarrollarse gracias a la actual Fundación Affinity, que en su momento se llamaba Fundación Purina, a finales de la década de los 80 (Martos et al., 2015).

La Asociación internacional de Organizaciones de Interacción Humano Animal define las Intervenciones Asistidas por Animales o IAA como “intervenciones estructuradas y orientadas a metas que incorporan animales en ámbitos de la salud, educación o servicio humano con el fin de obtener ganancias terapéuticas y mejoras en la salud y el bienestar de las personas” (Cavalli, Carballo y Bentosela, 2020). Dentro de las Intervenciones Asistidas

por Animales se pueden distinguir varias subcategorías: Terapias Asistidas (TAA), la Educación Asistida (EAA) y las Actividades Asistidas (AAA), siendo estas últimas más informales por lo que no requerirían una programación, pero la terapia y la educación sí requerirían una programación previa de la intervención. La asociación PetParner y la organización Animal-Assisted Intervention International tienen unas definiciones de IAA similares a la anterior (López-Cepero, 2019). Las IAA se realizan con todo tipo de animales, generalmente se llevan a cabo con perros (IAP - Intervención Asistida por Perros), también son muy comunes los caballos, pero los conejos y otros roedores, las gallinas e incluso los delfines también son coterapeutas en estas intervenciones.

Las IAA están adquiriendo importancia en la sociedad actual como herramienta terapéutica alternativa (López-Escobar, 2015), son intervenciones activas en las que es imprescindible la participación de los/as usuarios/a, el animal tiene un rol secundario, no protagonista (López-Cepero, 2019). Los perros, al igual que muchos otros animales, generan tranquilidad en las personas, emociones positivas, pueden ser una fuente de motivación y facilitan la comunicación y las relaciones sociales (López-Escobar, 2015). Para que estas intervenciones funcionen es necesario seleccionar correctamente al perro y que este reciba un entrenamiento adecuado. (López-Cepero, 2019).

2.2.5. Escala MDORS: valoración interacción humano- perro/a.

La escala Moash o MDORS es una escala que busca medir la interacción humano-perro. Fue creada por Dwyer, Bennett y Coleman (2006) y está compuesta por tres subescalas (Díaz Videla & Olarte, 2019):

- Interacción dueño-perro (IDP): Esta subescala estudia las actividades que se realizan con el perro y para el perro.
- Cercanía emocional (CEP): Esta subescala estudia el apoyo social y el vínculo que se genera entre el dueño y su perro.
- Costo percibido (CP): Esta subescala estudia los costes que tiene cuidar al perro.

Dwyer, Bennett y Coleman (2006) crearon la escala MDORS o Moash basándose en la teoría de Intercambio social que afirma que los humanos establecen relaciones cuando los beneficios y los costos percibidos de estas relaciones se compensan (González, Vanegas y Landero, 2017).

En total, la escala está compuesta de 28 ítems, cuyas respuestas son de tipo likert con cinco opciones de respuesta que van del 1 al 5, pero las opciones de respuesta varían en función de la subescala. En la subescala de interacción dueño perro las opciones de respuesta miden la frecuencia, al igual que en la subescala de costos percibidos, pero en la subescala de cercanía emocional, las respuestas miden el grado de acuerdo (Díaz & Olarte, 2019).

La escala descrita anteriormente ha sido utilizada en los estudios de Fatjó et. al (2020) y de Díaz y Olarte (2019). La investigación de Fatjó et. al. se realizó en 2020, su objetivo fue evaluar si los perros y gatos tuvieron efectos positivos sobre sus dueños durante el estado de alarma en la Pandemia de COVID-19 en España, concluyendo que estos animales, durante este periodo, fueron proveedores de apoyo social para sus dueños, fomentando así su bienestar psicológico. Díaz y Olarte (2019) estudiaron gracias a la escala MDORS si los hombres y las mujeres generaban vínculos diferentes con sus animales de compañía. Esta investigación fue llevada a cabo en la ciudad autónoma de Buenos Aires, con 425 participantes mayores de 21 años, entre los cuales el porcentaje de mujeres era mayor que el de hombres. Concluyeron que las diferencias de género en el vínculo establecido con un animales eran mínimas aunque destacaron algunas, como por ejemplo, que las mujeres obtuvieron una mayor puntuación en cercanía emocional y antropomorfismo (asignación de cualidades humanas a los animales), y los hombres jóvenes en costos percibidos.

3. Diseño metodológico

3.1. Diseño metodológico del proyecto de investigación

Esta investigación se diseñará para llevarla a cabo en la comunidad autónoma de Andalucía. La muestra se conformará por hombres y mujeres mayores de 60 años autónomos/as e independientes y que viven solos/as en Andalucía.

El objetivo de la investigación será estudiar si existe alguna diferencia en la percepción de la soledad no deseada de personas mayores de 60 años en función de si la persona convive y tiene un vínculo con un perro. Para estudiar la existencia o no de dicha diferencia la metodología más apropiada será la experimental. Para ello, se van a conformar dos grupos, uno experimental y uno control.

El grupo experimental se compondrá de hombres y mujeres mayores de 60 años autónomos/as e independientes, que vivan solos/as y que tengan un vínculo con un perro/a con el que convivan. El grupo control se compondrá de hombres y mujeres mayores de 60 años autónomos/as e independientes, que vivan solos/as y no tengan ningún vínculo con un perro/a. Para conformar los diferentes grupos, se contactará con diferentes centros de participación activa y asociaciones de las diferentes provincias de Andalucía para que contacten con personas que puedan cumplir el perfil que se busca. De cada provincia se seleccionará el mismo número de personas, aproximadamente 20 personas que se dividirán en función del grupo al que pertenezca, experimental o control, y el sexo.

La duración aproximada de la investigación será de dos años y medio. A continuación, se explican cada una de las fases que conforman la investigación.

3.1.1. Fases del proyecto

- **Fase 1: Preparación:**

Durante la fase de preparación se va a realizar el planteamiento de la investigación. El primer paso será concretar la unidad de análisis y de observación de la investigación, es decir, qué fenómeno se va estudiar y en qué sujetos se va a estudiar, y, concretar los objetivos de la misma. Además, se va a crear una lista inicial de hipótesis de partida. El segundo paso será realizar una revisión bibliográfica sobre diversos autores que hayan estudiado y escrito sobre el tema a investigar, en este caso, sobre soledad no deseada e influencia de los perros en el bienestar de las personas mayores.

El tercer paso será realizar el diseño de la metodología más apropiada para el tema que se quiere investigar. Será una metodología experimental con un grupo control, personas mayores de 60 años autónomas, que vivan solas y que no presente un vínculo con un perro; y un grupo experimental, personas mayores de 60 años autónomas, que vivan solas y presenten un vínculo con un perro con el que conviven. Con respecto a los instrumentos que se van a utilizar en la investigación, los principales serán dos escalas. A ambos grupos, tanto de control como experimental, se les pasará una escala que mide la soledad no deseada, denominada escala ESTER. Al grupo experimental, que es el que convive con un perro, también se le pasará una escala que mide el vínculo humano-perro, la escala MDORS. Estas dos escalas se van a complementar con dos breves cuestionarios, uno sociodemográfico y otro dirigido a aquellas personas que conviven con perros. Una vez se tenga clara la metodología y las técnicas a utilizar, se elaborará una lista de entidades y asociaciones de personas mayores de las diferentes provincias de Andalucía, con las que se contactará para que, a partir de ellas, se pueda conformar los diferentes grupos que se van a estudiar en la investigación. Es decir, el grupo control y el grupo experimental. Las entidades pueden ser las siguientes:

Tabla 1. Entidades andaluzas que podrían ser seleccionadas para la investigación.

Provincia	Nombre del Centro
Sevilla	Centro de Participación Activa Gines: Casa del Mayor
	CONFEMAC Confederación Estatal de Mayores Activos
Huelva	Centro de Participación Activa Juan Ramón Jimenez
	Asociación de mayores Cañazón
Cádiz	Centro de Participación Activa Vistahermosa
	Centro de Participación Activa Bótica
Córdoba	Centro de Participación Activa Ciudad Jardín
	Centro de Participación Activa Villarrubia
Málaga	Asociación de Jubilados y Pensionistas Sol

	de Málaga
	Centro de Participación Activa Málaga Perchel
Jaén	Asociación Plataforma jubilados por Jaén
	Centro de Participación Activa Andaluces de Jaén
Granada	OFECUM Oferta Cultural de Universitarios Mayores
	Centro de Participación Activa Plaza de los Campos
Almería	Centro de Participación Activa: Centro del Mayor Mediterráneo - Oliveros
	Centro de Participación Activa La Cañada: Asociación de Mayores El Puente

Fuente: Elaboración propia

Por último, se realizará un pilotaje en la provincia de Sevilla, para poder evaluar si la investigación se ha plantado correctamente, analizando la efectividad de las escalas para obtener la información que se necesita, si los sujetos se encuentran cómodos cuando se les pasan las escalas y cuestionarios, el número de personas del perfil que se busca con las que se logra contactar, en definitiva, hacer un pilotaje para hacerse una idea de cómo se desarrollaría la investigación y los resultados que se obtendrían con la metodología planteada. Por tanto, esta primera fase tendrá una duración de 8 meses. La metodología del pilotaje será desarrollada en la segunda parte de este apartado.

- Fase 2: Trabajo de campo

El trabajo de campo tendrá una duración de 1 año y medio, aproximadamente tres meses por provincia. El procedimiento va a ser el mismo en cada una de las provincias.

Conectando con el apartado anterior, que termina elaborando una lista de entidades dirigidas a personas mayores que pueden ser de ayuda para conformar los grupos control y experimental de la investigación, el siguiente paso será establecer contacto con ellas y se les consultará si perfil que necesita la investigación se podría encontrar en sus respectivas entidades. En caso afirmativo, se les propondría que contactasen con las personas que cumplieren el perfil, para consultar su voluntad de participar en la investigación.

Posteriormente, las entidades facilitarán una lista de personas que cumplen el perfil y han dado su consentimiento para participar en la investigación, con sus respectivos medios de contacto.

En el momento en el que las entidades facilitan la lista al equipo de investigación, este comenzará a llamar a cada una de estas personas para confirmar su consentimiento y concertar un día para que responda a los diferentes cuestionarios y escalas. Generalmente, se intentará que la persona responda a los instrumentos de forma presencial, pero si las circunstancias no lo permiten, se podrá realizar por la vía telefónica.

- Fase 3: Análisis y conclusiones

Cuando se realicen todas las escalas y cuestionarios, en primer lugar, se pasarán todos los datos obtenidos a un excel organizado por escalas, para organizar las puntuaciones de cada pregunta y de las diferentes subescalas que componían cada una de las escalas. Posteriormente, se informatizarán las diferentes variables a estudiar en SPSS y se categorizarán:

- Sexo (VCS001)
- Edad (VCS002)
- Estado Civil (VCS003)
- Convivencia con perro (VCS004)
- Soledad Familiar (VESTER001)
- Soledad Conyugal (VESTER002)
- Soledad Social (VESTER003)
- Crisis existencial (VESTER004)
- Interacción dueño-perro (VMDORS001)
- Cercanía emocional percibida (VMDORS002)
- Costos percibidos (VMDORS003)
- Tiempo de convivencia (VCCP001)
- Beneficios del perro (VCCP002)
- Actividades favoritas (VCCP003)
- Ayuda proporcionada (VCCP004)
- Momento difícil (VCCP005)
- Influencia perro/a (VCCP006)

Una vez se realice esto, se introducirán los datos obtenidos en cada una de las variables anteriormente mencionadas en SPSS para comenzar su análisis. Esta fase tendrá una duración entre 4 y 5 meses.

3.1.2. Técnicas

➤ Cuestionario sociodemográfico inicial

- Objetivo: Contextualizar la situación de la persona
- Hipótesis:
 - La mayoría de las personas mayores de 60 años que participan en esta investigación no conviven con perros.
 - Hay más mujeres que hombres que conviven con perros.
- Variables (Variables Cuestionario Sociodemográfico):
 - Sexo (VCS001)
 - Edad (VCS002)
 - Estado Civil (VCS003)
 - Convivencia con perro (VCS004)
- Modelo:

Tabla 2. Modelo cuestionario sociodemográfico

Sexo	Mujer ___ Hombre ___ Otro ___
Edad	
Estado civil	Soltero/a ___ Casado/a ___ Viudo/a ___ Separado/a ___ Divorciado/a ___
¿Convive usted con un perro/a?	Sí ___ No ___

Fuente: Elaboración propia

- Protocolo: El cuestionario tendrá una duración de 5 minutos. En primer lugar, se contactará con las entidades acordadas, y se seleccionarán las posibles personas candidatas a la investigación, siguiendo el perfil establecido. En segundo lugar, se establecerá contacto con cada una de las personas seleccionadas y se acordará fecha y hora para la administración del

cuestionario. Por último, llegado el día y la hora, se administrará el cuestionario en formato papel u online. Siempre se realizará de forma presencial para poder resolver cualquier duda que surgiese.

- Muestra: Personas mayores de 60 años autónomas, que vivan solas y presenten un vínculo con un perro con el que convivan y personas mayores de 60 años autónomas, que vivan solas y que no presente un vínculo con un perro, que se encuentren en un Centro de Participación Activa u Asociación de Andalucía.

➤ Escala ESTE-R (2010).

- Fiabilidad: Alfa de Cronbach 0'915
- Objetivos: Conocer la percepción del nivel de soledad que tiene la persona.
- Hipótesis:
 - Los hombres del perfil estudiado tienen puntuaciones más altas en la soledad familiar y social.
 - Las mujeres del perfil estudiado presentan mayor puntuación en la subescala de crisis existencial.
 - A menor edad mayor puntuación soledad familiar y menor puntuación en soledad social.
 - Los/as viudos/as son los que mayor puntuación presentan en la soledad conyugal.
- Variables:
 - Soledad Familiar (VESTER001)
 - Soledad Conyugal (VESTER002)
 - Soledad Social (VESTER003)
 - Crisis existencial (VESTER004)
- Modelo

Tabla 3. Modelo escala ESTE-R

		Nunca	Rara vez	Alguna vez	A menudo	Siempre
1.	Me siento solo/a					
2.	Siento que no hay nadie cerca de mí					

3.	¿Siente que tiene a alguien que quiere compartir su vida con usted?					
4.	Tengo un compañero/a sentimental que me da el apoyo y el aliento					
5.	Siento que estoy enamorado de alguien que me ama					
6.	Tengo a alguien que llena mis necesidades emocionales					
7.	Contribuyo a que mi pareja sea feliz					
8.	Me siento sólo/a cuando estoy con mi familia					
9.	Mi familia se preocupa por mí					
10.	Siento que en mi familia no hay nadie					
11.	Realmente me preocupo por mi familia					
12.	Siento que pertenezco a mi familia					
13.	Me siento cercano a mi familia					
14.	Lo que es importante para mí no parece importante para la gente que conozco					
15.	No tengo amigos/as que compartan mis opiniones, aunque me gustaría tenerlos					
16.	Siento que mis amigos entienden mis intenciones y opiniones					
17.	Me encuentro agusto con la gente					
18.	Tengo amigos a los que puedo recurrir cuando necesito					

	consejo					
19.	Me siento aislado/a					
20.	¿Con qué frecuencia sientes que hay gente que realmente te comprende?					
21.	Siento que mi familia es importante para mí					
22.	Me gusta la gente con la que salgo					
23.	Puedo contar con mis amigos si necesito recibir ayuda					
24.	Me siento satisfecho/a con los amigos que tengo					
25.	Tengo amigos con los que comparto mis opiniones					
26.	Estoy preocupado/a porque no puedo confiar en nadie					
27.	Me siento sin apoyo o comprensión cuando cuento mis problemas					
28.	Siento que soy importante para la gente					
29.	Siento que no soy popular					
30.	Siento que a medida que me voy haciendo mayor se ponen las cosas peor para mí					
31.	Siento que las cosas pequeñas me molestan más ahora que antes					
32.	Siento que conforme me voy haciendo mayor, soy menos útil					
33.	A veces siento que la vida no merece la pena ser vivida					
34.	Tengo miedo de muchas cosas					

Fuente: Elaboración propia

A continuación se va a explicar cuáles son los factores que conforman las escalas y cuáles son los ítems que forman parte de cada factor.

Tabla 4. Factores que conforman las escala ESTE-R

Factor	Ítems
Soledad Familiar	1, 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 28
Soledad Conyugal	3, 4, 5, 6, 7
Soledad Social	15, 16, 18, 22, 23, 24, 25
Crisis existencial	14, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34

Fuente: Rubio, 2010.

Los ítems que no tienen ningún sombreado se puntúan de la siguiente forma: 1=Nunca, 2=Rara vez, 3=Alguna vez, 4=A menudo y 5=Siempre; sin embargo, los ítems sombreados se puntúan de forma inversa: 5=Nunca, 4=Rara vez, 3=Alguna vez, 2=A menudo y 1=Siempre.

Tabla 5. Puntos de corte de cada uno de los factores de la escala ESTE-R

	Soledad Familiar	Soledad Conyugal	Soledad Social	Crisis Existencial
Baja	14 a 32	5 a 11	7 a 16	9 a 20
Media	33 a 51	12 a 18	17 a 26	21 a 33
Alta	52 a 70	19 a 25	27 a 35	36 a 45

Fuente: Rubio, 2010

- Protocolo: La escala tiene una duración de 15 minutos. En primer lugar, se contacta con las entidades acordadas, y se selecciona posibles personas candidatas a la investigación, siguiendo el perfil establecido. En segundo lugar, se establece contacto con cada una de las personas seleccionadas y se acuerda fecha y hora para la administración de la escala. En tercer lugar, llegado el día y la hora, se administran la escala en formato papel u online. Por último, se interpretan los datos en función de las respuestas obtenidas. Siempre se realiza de forma presencial para poder resolver cualquier duda que surgiese.

- Muestra: Personas mayores de 60 años autónomas, que vivan solas y presenten un vínculo con un perro y personas mayores de 60 años autónomas, que vivan solas y que no presente un vínculo con un perro, que se encuentren en un Centro de Participación Activa de la provincia de Sevilla.

➤ Escala MDORS (Dwyer et al., 2006), que se divide en tres subescalas:

- Fiabilidad:
 - Interacción dueño-perro (Alfa de Cronbach 0'72).
 - Cercanía emocional percibida (Alfa de Cronbach 0'78).
 - Costos percibidos (Alfa de Cronbach 0'78).
- Objetivos: Conocer la fuerza del vínculo entre la persona y su perro/a
- Hipótesis:
 - Las mujeres del perfil estudiado sienten una mayor cercanía emocional con su perro que los hombres.
 - Los costos percibidos obtienen una puntuación menor que el resto de variables estudiadas en un 70% de los casos.
 - Las mujeres del perfil estudiado tienen una menor puntuación en los costos percibidos que los hombres.
 - La puntuación en la interacción dueño-perro es mayor en las mujeres y en las personas de menor edad.
- Variables:
 - Interacción dueño-perro (VMDORS001)
 - Cercanía emocional percibida (VMDORS002)
 - Costos percibidos (VMDORS003)
- Modelo:

Tabla 6. Modelo escala MDORS

1.	¿Con qué frecuencia juega con su perro?	Varias veces al día	Por lo menos una vez al día	Algunos días a la semana	Una vez a la semana	De vez en cuando
2.	¿Con qué frecuencia su perro le acompaña cuando visita a otra	Siempre o casi siempre	Muy frecuente mente (al	Algunas veces (al menos una	Casi nunca	Nunca

	persona?		menos una vez a la semana)	vez por mes)		
3.	¿Con qué frecuencia le da premios a su perro?	Varias veces al día	Por lo menos una vez al día	Algunos días a la semana	Una vez a la semana	De vez en cuando
4.	¿Con qué frecuencia le da besos a su perro?	Varias veces al día	Por lo menos una vez al día	Algunos días a la semana	Una vez a la semana	De vez en cuando
5.	¿Con qué frecuencia lleva a su perro en el coche?	Por lo menos una vez al día	Algunos días de la semana	Una vez a la semana	De vez en cuando	Nunca o casi nunca
6.	¿Con qué frecuencia abraza a su perro?	Varias veces al día	Por lo menos una vez al día	Algunos días a la semana	Una vez a la semana	De vez en cuando
7.	¿Con qué frecuencia le compra cosas a su perro (juguetes, regalos etc.)?	Por lo menos una vez a la semana	Varias veces en el mes	Una o dos veces al mes	De vez en cuando	Nunca o casi nunca
8.	¿Con qué frecuencia su perro está con usted mientras se relaja (por ejemplo mientras ve la televisión)?	Siempre o casi siempre	Muy frecuentemente (al menos una vez a la semana)	Algunas veces (al menos una vez por mes)	Casi nunca	Nunca
9.	¿Con qué frecuencia cepilla a su perro?	Por lo menos una vez al día	Algunos días de la semana	Una vez a la semana	De vez en cuando	Nunca o casi nunca
10.	Mi perro me ayuda en momentos difíciles	Totalmente de acuerdo	De acuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	En desacuerdo	Totalmente en desacuerdo
11.	Mi perro siempre está para mi cuando necesito consuelo	Totalmente de acuerdo	De acuerdo	Ni de acuerdo ni en	En desacuerdo	Totalmente en desacuerdo

				desacuerdo		do
12.	Quisiera que mi perro estuviera conmigo todo el tiempo	Totalmente de acuerdo	De acuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	En desacuerdo	Totalmente en desacuerdo
13.	Mi perro me brinda compañía constante	Totalmente de acuerdo	De acuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	En desacuerdo	Totalmente en desacuerdo
14.	Si todos me abandonaran, mi perro estaría ahí para mí	Totalmente de acuerdo	De acuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	En desacuerdo	Totalmente en desacuerdo
15.	Mi perro me da una razón para levantarme cada mañana	Totalmente de acuerdo	De acuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	En desacuerdo	Totalmente en desacuerdo
16.	Quisiera que mi perro y yo nunca tuviéramos que separarnos	Totalmente de acuerdo	De acuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	En desacuerdo	Totalmente en desacuerdo
17.	Mi perro está constantemente pendiente de mí	Totalmente de acuerdo	De acuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	En desacuerdo	Totalmente en desacuerdo
18.	¿Con qué frecuencia le dices cosas a tu perro que no le dices a nadie?	Muy frecuentemente	Frecuentemente	A veces	Muy pocas veces	Nunca
19.	¿Qué tan doloroso será para ti cuando tu perro muera?	Muy doloroso	Doloroso	Regular	Poco doloroso	Nada doloroso
20.	¿Con qué frecuencia sientes que cuidar a tu perro es un trabajo difícil?	Muy frecuentemente	Frecuentemente	A veces	Muy pocas veces	Nunca
21.	Es molesto que algunas veces tengo que cambiar mis	Totalmente de acuerdo	De acuerdo	Ni de acuerdo ni en	En desacuerdo	Totalmente en desacuerdo

	planes debido a mi perro			desacuerdo		do
22.	Me molesta que por mi perro he dejado de hacer cosas que disfrutaba haciendo antes de tenerlo	Totalmente de acuerdo	De acuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	En desacuerdo	Totalmente en desacuerdo
23.	Hay cosas importantes relacionadas a tener un perro que no me gustan	Totalmente de acuerdo	De acuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	En desacuerdo	Totalmente en desacuerdo
24.	¿Con qué frecuencia su perro le limita de hacer cosas que quiere hacer?	Muy frecuentemente	Frecuentemente	A veces	Muy pocas veces	Nunca
25.	Mi perro genera mucho desorden	Totalmente de acuerdo	De acuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	En desacuerdo	Totalmente en desacuerdo
26.	Gasto mucho dinero en mi perro	Totalmente de acuerdo	De acuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	En desacuerdo	Totalmente en desacuerdo
27.	¿Qué tan difícil es cuidar a su perro?	Es muy difícil	Es difícil	Regular	Es fácil	Es muy fácil
28.	¿Con qué frecuencia sientes que tener un perro es más costoso que beneficioso?	Muy frecuentemente	Frecuentemente	A veces	Muy pocas veces	Nunca

Fuente: Elaboración propia.

La escala está compuesta por tres subescalas: De izquierda a derecha 5 4 3 2 1

- Subescala Interacción del dueño con su perro: Items 1 a 9.
- Subescala Cercanía emocional percibida: Items 10 a 19.
- Subescala Costo percibido: Items 20 a 28.

Para conocer la puntuación que tiene cada persona en cada subescala se suman los puntos de cada uno de los ítems que la componen, siendo el valor que más a la izquierda se encuentra el

5 y el valor que más a la derecha se encuentra el 1. Es decir, los valores de las subescalas se puntúan de izquierda a derecha de la siguiente forma: 5 4 3 2 1.

Para conocer la puntuación total de la escala MDORS-M, deben invertirse los puntos de los ítems de la subescala de costo percibido, es decir, en lugar de ser de 5 a 1, será de 1 a 5, de izquierda a derecha igualmente.

- Protocolo: La escala tendrá una duración de 15 minutos. En primer lugar, se contactará con las entidades acordadas, y se seleccionarán posibles personas candidatas a la investigación, siguiendo el perfil establecido. En segundo lugar, se establecerá contacto con cada una de las personas seleccionadas y se acordará fecha y hora para la administración de la escala. En tercer lugar, llegado el día y la hora, se administrará la escala en formato papel u online. Siempre se realizará de forma presencial para poder resolver cualquier duda que surgiese. Por último, se interpretarán los datos en función de las respuestas obtenidas.
- Muestra: Personas mayores de 60 años autónomas, que vivan solas y presenten un vínculo con un perro con el que convivan.

➤ Cuestionario final

- Objetivo: Conocer otros aspectos del vínculo humano-animal de la persona con su perro/a.
- Hipótesis:
 - Más del 65% de las personas que conviven con un perro considera que tiene efectos positivos sobre su persona.
 - Más del 65% de las personas que conviven con un perro considera que su perro le ha ayudado en momentos que para la persona han sido difíciles.
 - Al menos 50% de las personas que conviven con un perro y han pasado por un momento difícil considera que ese momento lo hubiese pasado de forma muy diferente si su perro no hubiese estado presente.
- Variables (Variables Cuestionario Convivencia Perro):
 - Tiempo de convivencia (VCCP001)
 - Beneficios del perro (VCCP002)

- Actividades favoritas (VCCP003)
 - Ayuda proporcionada (VCCP004)
 - Momento difícil (VCCP005)
 - Influencia perro/a (VCCP006)
- Modelo:

Tabla 7: Modelo cuestionario final para personas que conviven o hayan convivido con un perro en los últimos tres años

¿Desde cuándo convive con el perro/a?	Menos de 6 meses ____ Más de 6 meses ____
Considera que es beneficioso tener un perro	Sí ____ No ____
¿Qué es lo que más le gusta hacer con su perro?	
¿Considera que su perro ha ayudado o le ayuda en su día a día de alguna forma?	Sí ____ No ____
Durante el tiempo que lleva conviviendo con su perro ¿ha pasado algún momento en el que se ha sentido más bajo de ánimos?	Sí ____ No ____
¿Hubiese vivido ese momento de la misma forma si su perro no hubiese estado con usted?	Sí ____ No ____

Fuente: Elaboración propia

- Protocolo: El cuestionario tiene una duración de 10 minutos. En primer lugar, se contacta con las entidades acordadas, y se selecciona posibles personas candidatas a la investigación, siguiendo el perfil establecido. En segundo lugar, se establece contacto con cada una de las personas seleccionadas y se acuerda fecha y hora para la administración del cuestionario. Por último, llegado el día y la hora, se administra el cuestionario en formato papel u

online. Siempre se realiza de forma presencial para poder resolver cualquier duda que surgiese.

- Muestra: Personas mayores de 60 años autónomas, que vivan solas y convivan o hayan convivido hace menos de tres años con un perro.

➤ Entrevista estructurada a un/a profesional

- Objetivo: Conocer los beneficios que pueden tener los perros/as en las personas mayores desde un punto de vista profesional.
- Hipótesis:
 - Los animales tienen numerosos efectos positivos sobre las personas en general y en las personas mayores en concreto.
 - Los perros pueden aportar una compañía y un tipo de afecto que influye en la percepción de la soledad no deseada.
 - El vínculo humano-perro y la convivencia del día a día con los perros puede aumentar los beneficios de los perros con los humanos.
- Variables:
 - Efectos positivos de los animales
 - Beneficios perros a personas mayores
 - Perros y prevención de soledad no deseada
 - Vínculo humano-perro
 - Beneficios Programas IAP
 - Beneficios convivencia con perros
- Modelo:
 - ¿Pueden, los animales, tener efectos positivos sobre las personas?
Hablar del vínculo humano-animal
 - ¿Qué beneficios pueden aportar los perros a las personas mayores?
 - ¿Considera que pueden ser los perros una buena opción para prevenir o reducir la sensación de soledad en las personas mayores? ¿Por qué?
 - En su opinión ¿es necesario poseer un vínculo con el perro para que la interacción con este produzca beneficio?
 - ¿Qué beneficio puede tener que la persona tenga acceso a un perro en programas, aunque no sea tuyo?
 - ¿Qué beneficio puede tener que conviva el perro en su casa?

- Protocolo: La entrevista tiene una duración de 30 minutos aproximadamente. En primer lugar, se realiza una búsqueda de diversos profesionales de la intervención asistida con perros con los que se pudiese contactar que trabajasen en Sevilla. En segundo lugar, se contacta con dichas personas a través de correo, redes sociales u otras personas. Por último, se acuerda formato entrevista, presencialmente, vía telefónica o, en el caso de que se dificulte la posibilidad de concretar una cita, se le envía la entrevista de forma online, acordando que responda la persona a las preguntas en un documento y lo envíe. También se establece un canal de comunicación vía correo o móvil para cualquier tipo de duda. En el caso de que la entrevista se lleve a cabo de forma presencial o telefónica, se realiza una grabación de la conversación, siempre que se cuente con el consentimiento de la persona.
- Muestra: Profesionales de la intervención asistida con perros y de la gerontología.

3.1.3. Cronograma

CRONOGRAMA: INFLUENCIA DE LA CONVIVENCIA CON PERROS EN LA PERCEPCIÓN DE LA SOLEDAD NO DESEADA EN PERSONAS MAYORES

ACTIVIDADES/ MES		JULIO 2023	AGOSTO 2023	SEPTIEMBRE (Sevilla) 2023	OCTUBRE (Sevilla) 2023	NOVIEMBRE (Sevilla) 2023	DICIEMBRE 2023	ENERO 2024	FEBRERO 2024
Fase 1: Planificación	Planteamiento del problema	█							
	Revisión bibliográfica sobre la soledad no deseada y el papel de los animales de compañía en la sociedad actual		█						
	Diseño metodológico de la investigación		█						
	Contactación con personas del perfil que se busca para la investigación piloto			█	█	█			
	Realización de la investigación piloto					█	█	█	█
	Análisis de los resultados de la investigación piloto							█	█

ACTIVIDADES/ MES		MARZO 2024	ABRIL (Huelva) 2024	MAYO (Huelva) 2024	JUNIO (Huelva) 2024	JULIO (Cádiz) 2024	AGOSTO (Cádiz) 2024	SEPTIEMBRE (Cádiz) 2024	OCTUBRE (Córdoba) 2024
Fase 2: Trabajo de campo	Preparación de la investigación en las siguientes provincias	█							
	Contactación con personas del perfil a partir de asociaciones y centros de participación activa de la provincia		█	█	█	█	█	█	█
	Realización de las encuestas en cada provincia			█	█	█	█	█	█
		NOVIEMBRE (Córdoba) 2024	DICIEMBRE (Córdoba) 2024	ENERO (Jaén) 2025	FEBRERO (Jaén) 2025	MARZO (Jaén) 2025	ABRIL (Granada) 2025	MAYO (Granada) 2025	JUNIO (Granada) 2025
	Contactación con personas del perfil a partir de asociaciones y centros de participación activa de la provincia	█	█	█	█	█	█	█	█
	Realización de las encuestas en cada provincia		█	█	█	█	█	█	█
		JULIO (Almería) 2025	AGOSTO (Almería) 2025	SEPTIEMBRE (Almería) 2025	OCTUBRE (Málaga) 2025	NOVIEMBRE (Málaga) 2025	DICIEMBRE (Málaga) 2025		
	Contactación con personas del perfil a partir de asociaciones y centros de participación activa de la provincia	█	█	█	█	█	█		
	Realización de las encuestas en cada provincia		█	█	█	█	█		

ACTIVIDADES/ MES		ENERO 2026	FEBRERO 2026	MARZO 2026	ABRIL 2026	MAYO 2026
Fase 3: Análisis de resultados	Informatización de los datos obtenidos	█				
	Categorización variables en SPSS		█			
	Introducción de los datos en SPSS			█		
	Análisis de los datos en SPSS				█	
	Redacción de los resultados obtenidos				█	█
	Redacción conclusiones				█	█

3.2. Diseño metodológico del pilotaje

Esta investigación ha sido diseñada a nivel provincial en Sevilla, en la comunidad autónoma de Andalucía. La muestra se ha conformado por hombres y mujeres mayores de 60 años autónomos/as e independientes y que viven solos/as en Sevilla.

El objetivo de la investigación es estudiar si existe alguna diferencia en la percepción de la soledad no deseada de personas mayores de 60 años en función de si la persona convive y tiene un vínculo con un perro. Para estudiar la existencia o no de dicha diferencia la metodología más apropiada es la experimental. Vamos a conformar un grupo experimental y un grupo control.

El grupo experimental se ha compuesto de hombres y mujeres mayores de 60 años autónomos/as e independientes, que viven solos/as en Sevilla y que tienen un vínculo con un perro/a con el que conviven. El grupo control se ha compuesto de hombres y mujeres mayores de 60 años autónomos/as e independientes, que viven solos/as en Sevilla y no conviven ni tienen ningún vínculo con un perro/a. Para conformar los diferentes grupos, se ha contactado con diferentes centros de participación activa y asociaciones para que contacten con personas que puedan cumplir el perfil que se busca, pero finalmente la muestra ha sido extraída de una asociación y un centro de participación activa de Sevilla.

A continuación, se explican cada una de las fases que conforman la investigación.

3.2.1. Fases del pilotaje

- Fase 1: Preparación:

Durante la fase de preparación se ha estado realizando el planteamiento de la investigación. El primer paso ha sido concretar la unidad de análisis y de observación de la investigación, es decir, qué fenómeno se va estudiar y en qué sujetos se va a estudiar, y, concretar los objetivos de la misma. Además, se ha creado una lista inicial de hipótesis de partida. El segundo paso ha sido realizar una revisión bibliográfica sobre diversos autores que hayan estudiado y escrito sobre el tema a investigar, en este caso, sobre soledad no deseada e influencia de los perros en el bienestar de las personas mayores. El tercer paso ha sido elaborar un marco teórico a partir del material revisado escrito por diferentes autores.

El cuarto paso ha consistido en el diseño de la metodología más apropiada para el tema que se quiere investigar. Se ha elegido una metodología experimental con un grupo control, personas mayores de 60 años autónomas, que vivan solas y que no presente un vínculo con un perro, y un grupo experimental, personas mayores de 60 años autónomas, que vivan solas y presenten un vínculo con un perro con el que conviven. Con respecto a los instrumentos que han sido utilizados en la investigación, los principales han sido dos escalas. A ambos grupos, tanto de control como experimental, se les ha pasado una escala que mide la soledad no deseada, denominada escala ESTER. Al grupo experimental, que es el que convive con un perro, también se le ha pasado una escala que mide el vínculo humano-perro, la escala MDORS. Estas dos escalas se han complementado con dos breves cuestionarios, uno sociodemográfico y otro dirigido a aquellas personas que conviven con perro, y con una entrevista estructurada a (dos o tres) profesionales que trabajan en el mundo de la intervención asistida por perros.

Por último, el quinto paso ha sido conformar los diferentes grupos para la investigación. Ambos grupos han sido conformados a partir de personas mayores que acuden a algún Centro de Participación Activa o alguna Asociación de la ciudad de Sevilla. Para ello, se ha contactado con dos Centros de Participación Activa y la Confederación Estatal de Mayores Activos y han comunicado al equipo si ese perfil se podía encontrar en sus entidades, en caso afirmativo, se han puesto en contacto con las personas seleccionadas para consultar su voluntad de participar en la investigación y, en caso afirmativo, se ha traspasado el contacto y se ha elaborado una lista con las personas de los diferentes centros que cumplían el perfil.

Tabla 8. Entidades de Sevilla seleccionadas para el pilotaje

Ubicación Entidad	Nombre Entidad	Director/a
Gines	Casa del Mayor	Luisa
Sevilla Este	CONFEMAC	Vicente

Fuente: Elaboración propia

- Fase 2: Trabajo de campo

El trabajo de campo ha tenido una duración de un mes y medio aproximadamente, y ha seguido el siguiente procedimiento.

Conectando con la fase anterior, que terminó elaborando una lista de entidades dirigidas a personas mayores que pudiesen ser de ayuda para conformar los grupos control y

experimental de la investigación, el siguiente paso fue establecer contacto con ellas y se les consultó si el perfil que necesita la investigación se podría encontrar en sus respectivas entidades. A aquellas que dijeron que sí, se les propuso que contactasen con las personas que cumpliesen el perfil, para consultar su voluntad de participar en la investigación. Posteriormente, las entidades facilitaron una lista de personas que cumplían el perfil y dieron su consentimiento para participar en la investigación, con sus respectivos medios de contacto.

En el momento en el que las entidades facilitaron la lista al equipo de investigación, este comenzó a llamar a cada una de estas personas para confirmar su consentimiento y concertar un día para que respondiese a los diferentes cuestionarios y escalas. Generalmente, se intentó que la persona respondiese a los instrumentos de forma presencial, pero cuando las circunstancias no lo permitieron, se realizó por vía telefónica.

- Fase 3: Análisis y conclusiones

Una vez se realizaron todas las escalas, en primer lugar, se pasaron todos los datos obtenidos a un excel organizado por escalas, para organizar las puntuaciones de cada pregunta y de las diferentes subescalas que componían cada una de las escalas. Posteriormente, se crearon las diferentes variables a estudiar en el SPSS. Durante el análisis hemos incorporado una variable muy importante, la variable ‘Grupo’ que divide la muestra en dos, el ‘grupo con perro’ que está constituida por personas que conviven o han convivido con un perro en un periodo inferior a 3 años y el ‘grupo sin perro’, compuesto por personas que no conviven con perro ni han convivido hace menos de 3 años. Se introdujo esta variable porque, a lo largo de la investigación ha surgido un perfil que con la variable convivencia con perro no podíamos analizar, y eran aquellas personas que habían convivido con perro hasta hace menos de tres años y podían aportar una información interesante para la investigación, puesto que habían vivido lo que era convivir con un perro con sus costes y sus beneficios y lo que es dejar de convivir con él/ella. Destacar también que casi todas las variables se han introducido como variables nominales u ordinal, es decir, que la puntuación que se introducía, en función de la cifra que fuese, estaba relacionada con una categoría u otra. Por ejemplo, la variable edad no se ha dejado como variable escala en la que se introducía le número de años simplemente, en lugar de esto se han dividido las respuestas en dos grandes grupos que se identificaban con un número y una categoría, en este caso 1 era igual a ‘menor de 75 años’ y 2 era igual a ‘75 años o más’. De esta forma, la información que se podía extraer del SPSS era mucho más detallada y fácil de interpretar. Las únicas que se han mantenido como variables escala son

las relativas a las escala MDORS, ya que dentro de la escala no profundizaban en la jerarquía de los puntos como hacen en la escala ESTE-R, es decir, no especificaba qué puntuación se correspondía con una cercanía emocional alta, media o baja.

Las variables introducidas en el programa estadístico SPSS han sido:

- Grupo (V001)
- Sexo (VCS001)
- Edad (VCS002)
- Estado Civil (VCS003)
- Convivencia con perro (VCS004)
- Soledad Familiar (VESTER001)
- Soledad Conyugal (VESTER002)
- Soledad Social (VESTER003)
- Crisis existencial (VESTER004)
- Interacción dueño-perro (VMDORS001)
- Cercanía emocional percibida (VMDORS002)
- Costos percibidos (VMDORS003)
- Tiempo de convivencia (VCCP001)
- Beneficios del perro (VCCP002)
- Actividades favoritas (VCCP003)
- Ayuda proporcionada (VCCP004)
- Momento difícil (VCCP005)
- Influencia perro/a (VCCP006)

Una vez se introdujeron todas las variables con sus correspondientes nombre, etiquetas, valores etc. se comenzó la introducción de los datos obtenidos de cada una de las variables para iniciar su estudio.

El siguiente paso fue realizar un análisis de frecuencia de las variables sociodemográficas para conocer el perfil sociodemográfico de las personas que han formado parte de la muestra de la investigación. Posteriormente se realizó un análisis de correlaciones entre las variables presentadas anteriormente para ver la influencia que tienen unas sobre las otras y en función de estas correlaciones y de la información que se quería extraer, se crearon tablas cruzadas con diferentes variables. El último paso consistió en redactar los resultados a partir de las tablas y los gráficos creados a partir del programa SPSS.

3.2.2. Técnicas

Las técnicas utilizadas son las descritas anteriormente, en el diseño metodológico de la investigación, y son las siguientes:

- Cuestionario sociodemográfico inicial
- Escala ESTE-R
- Escala MDORS
- Cuestionario final
- Entrevista a profesional

3.2.3. Cronograma pilotaje

CRONOGRAMA: INFLUENCIA DE LA CONVIVENCIA CON PERROS EN LA PERCEPCIÓN DE LA SOLEDAD NO DESEADA EN PERSONAS MAYORES

	ACTIVIDADES/ MES	JULIO 2023	AGOSTO 2023
Fase 1: Planificación	Planteamiento del problema	■	
	Revisión bibliográfica sobre la soledad no deseada y el papel de los animales de compañía en la sociedad actual		■
	Diseño metodológico de la investigación		■

	ACTIVIDADES/ MES	SEPTIEMBRE (Sevilla) 2023	OCTUBRE (Sevilla) 2023	NOVIEMBRE (Sevilla) 2023
Fase 2: Trabajo de campo	Contactación con personas del perfil a partir de asociaciones y centros de participación activa de la provincia	■	■	
	Realización de las encuestas en cada provincia			■

	ACTIVIDADES/ MES	DICIEMBRE 2023	ENERO 2024	FEBRERO 2024
Fase 3: Análisis de resultados	Informatización de los datos obtenidos	■		
	Categorización variables en SPSS		■	
	Introducción de los datos en SPSS		■	
	Análisis de los datos en SPSS			■
	Redacción de los resultados obtenidos			■
	Redacción conclusiones			■

4. Resultados

4.1. Resultados cuantitativos

El perfil sociodemográfico de las 17 personas que conforman la muestra de la investigación, aparte de ser personas mayores de 60 años, independientes y autónomas y que viven solas, poseen las características que se van a describir a continuación. Con respecto al sexo, 64'71% son mujeres y el 35'29% hombres (gráfico 1), la variable edad está bastante igualada entre personas con menos de 75 años o 75 años y más (gráfico 2), y el estado civil mayoritario de las personas que han participado es viudo/a 70'6% (gráfico 3).

Gráfico 1. Frecuencia de la variable sexo

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 2: Frecuencia de la variable edad.

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico 3: Frecuencia de la variable estado civil.

Fuente: Elaboración propia.

En gran parte del análisis lo hemos realizado a partir de la V001, es decir, de la variable 'grupo', que divide la muestra en grupo 'con perro', que como ya se ha explicado en apartados anteriores está formado por aquellas personas que conviven o han convivido con un perro hace menos de tres años, y grupo 'sin perro' que no han convivido con un perro o han

convivido pero hace más de tres años. Se ha utilizado esta variable porque aporta mucha más información a la investigación que la variable convivencia (VCS004).

Comenzando por esta variable destacar que el grupo 'sin perro' constituye un 58'8% de la muestra y es una variable que no posee correlación significativa con ninguna otra, pero ha sido utilizada como filtro para observar diferencias entre personas que conviven o han convivido con perro y las personas que conviven sin perro.

Tabla 9: Tabla cruzada Sexo y Grupo. Porcentaje por grupo.

Sexo/ Grupo	Sin perro	Con perro
Hombre	40%	28'6%
Mujer	60%	71'4%

Fuente: Elaboración propia.

Para poder extraer la máxima información de los datos obtenidos en la investigación, se ha analizado la correlación entre las variables. Para ver qué variables tienen correlación, se ha creado una tabla espejo a partir del programa estadístico SPSS, en la que se puede ver por parejas que variables tienen correlación. La tabla 11 resume la información más importante de la tabla de correlación, en esta se exponen las variables que tienen correlación significativa, cuál es su correlación y su nivel de significación.

Que exista correlación entre variables significa que si en una de ellas se produce un cambio, en la otra también se produce. La correlación puede ser directa o inversa, es decir, que los cambios pueden ir en la misma dirección o en dirección contraria; y el nivel de significación puede ser de 0'05 o de 0'01, siendo mayor significación aquellas correlaciones que nivel de 0'01.

En la mayoría de las parejas de variables que presentan correlación se han creado dos tablas cruzadas, una sin hacer distinción entre el grupo 'sin perro' y el grupo 'con perro' y otra tabla cruzada que se divide en dos grandes columnas creadas a partir de la variable 'Grupo'.

También se han creado tablas cruzadas entre diferentes variables de las dos escalas y variables sociodemográficas aunque no presenten correlación, para observar si existe alguna diferencia entre ambos grupos (con perro o sin perro) entre edades o sexos.

Algunas variables eran variables escala, por tanto, se refieren a puntuaciones que no van asignadas a un nombre. De estas variables sólo se ha analizado la correlación, ya que no es posible hacer ninguna tabla cruzada que aporte información significativa. Por ejemplo, la variable “cercanía emocional percibida con el perro” o “puntuación total del vínculo con el perro/a” tienen asociadas puntuaciones que no han sido nominadas.

De estas variables escala, destacar la siguiente información que es relevante para el estudio. Las variables ‘interacción dueño-perro’ y ‘cercanía emocional’, no tienen una correlación significativa pero el valor de su correlación es inverso, lo que quiere decir que si en una variable aumenta la puntuación en la otra disminuye. Siendo 1= hombre y 2= mujer, significa que, conforme aumenta la puntuación de la interacción dueño- perro o la cercanía emocional percibida, más se acerca al valor 1 de la variable sexo, es decir, que los hombres tienen una mayor interacción con su perro y una mayor cercanía emocional. La variable ‘costo percibido’, sin embargo, tiene una correlación directa (aunque no significativa) con la variable sexo, es decir, los hombres perciben un mayor costo a la hora de tener perro que las mujeres. Si se relacionan estas variables escala con la variable edad, las correlaciones serían las siguientes: con las variables ‘interacción dueño-perro’ y ‘cercanía emocional’ la correlación sería directa, es decir, a mayor edad mayor interacción y cercanía emocional con el perro, y sin embargo con la variable ‘costo percibido’ la correlación es inversa, por tanto, a mayor edad, menor costo percibido, según los resultados de este estudio. Todo lo descrito se puede ver de forma resumida en la tabla 10.

Tabla 10. Variables ‘sexo’ y ‘edad’ y su correlación con las variables ‘interacción dueño-perro’, ‘cercanía emocional percibida’ y ‘coste percibido’.

Variables		Correlación de Pearson
Sexo	Interacción dueño-perro	-0,144
	Cercanía emocional percibida	-0,612
	Coste percibido	0,271
Edad	Interacción dueño-perro	0,456
	Cercanía emocional percibida	0,028
	Coste percibido	-0,337

Fuente: Elaboración propia

En la tabla 11, como se ha mencionado anteriormente, se pueden ver cada una de las parejas de variables que poseen correlación. Destacar que no aparece la variable Soledad conyugal en ninguna de las tablas porque, además de que no tiene correlación, también porque todas eran personas que vivían solas y no tenían ningún tipo de relación de pareja, ya fuese por su fallecimiento, por su separación o divorcio o porque nunca han tenido pareja. La variable de la escala ESTE-R “me siento aislado” tiene correlación con varias de las variables sociodemográficas, pero su correlación más significativa es con la variable edad. Su correlación es inversa, es decir, cambian en sentidos opuestos, en este ejemplo cuanto más crece la edad menor frecuencia en la percepción de aislamiento, lo que significa que los más jóvenes son los que más frecuentemente se sienten aislados.

Tabla 11: Correlaciones y nivel de significación entre variables

Variables		Correlación de Pearson	Nivel de significación
Sexo	Me siento aislado/a	-,598*	0,05
	Estoy preocupado/a porque no puedo confiar en nadie	-,519*	0,05
Edad	Me siento aislado/a	-,802**	0,01
Estado Civil	Me siento aislado/a	,598*	0,05
Convivencia con perro	Mi familia se preocupa por mí	-,615**	0,01
Soledad Familiar	Estoy preocupado porque porque no puedo confiar en nadie	-,519*	0,05
	Soledad Social	,491*	0,05
Soledad Social	Estoy preocupado porque porque no puedo confiar en nadie	-,575*	0,05
	Crisis existencial	,696**	0,01
	Lo que es importante para mí no es importante para nadie	,532*	0,05
	Siento que las cosas pequeñas me	,546*	0,05

	molestan más ahora que antes		
Crisis existencial	Lo que es importante para mí no es importante para nadie	,507*	0,05
	Siento que las cosas pequeñas me molestan más ahora que antes	,689**	0,01
Cercanía emocional con el perro	Mi familia se preocupa por mí	,896**	0,01
Con qué frecuencia le dices a tu perro cosas que no le dices a nadie	Mi familia se preocupa por mí	,914*	0,05
Con qué frecuencia cuidar a tu perro es un trabajo difícil	Siento que las cosas pequeñas me molestan más ahora que antes	,767*	0,05
Lo que es importante para mí no es importante para nadie	Puntuación total del vínculo con el perro/a	-,786*	0,05

Fuente: Elaboración propia.

Las variables “me siento aislado/a” y la variable “sexo” tienen una correlación de $-.598$ con un nivel de $0'05$ de significación. Esta correlación ha sido analizada a partir de las tablas.

En la tabla 12 se puede ver que son las mujeres las que se sienten con menor frecuencia aisladas, ya que el $63'6\%$ nunca se ha sentido aislada, sin embargo, el $66'7\%$ de los hombres se ha sentido alguna vez aislado y el $16'7\%$ a menudo.

Tabla 12: Tabla cruzada entre la variable ‘me siento aislado/a’ y la variable ‘sexo’. Porcentaje por sexo.

Me siento aislad@ / Sexo	Hombre	Mujer
1 Nunca	16'7%	63'6%
2 Rara Vez	0%	18'2%
3 Alguna vez	66'7%	18'2%
4 A menudo	16'7%	0%
5 Siempre	0%	0%

Fuente: Elaboración propia.

En la tabla 13 tenemos en cuenta si pertenece al grupo ‘sin perro’ y al grupo ‘con perro’, y se puede concluir que los hombres que no conviven ni han convivido con perros/as en los últimos tres años se sienten con mayor frecuencia aislados, ya que hay un 25% de hombre que se sienten bastante frecuentemente aislados, mientras que los hombre que conviven con perro se sienten aislados a veces. En el caso de las mujeres, como podemos ver en las tablas 2 y 3, las mujeres que no conviven o no han convivido con perro se sienten menos aisladas (el 83,3% de las mujeres han contestado en la escala que nunca se han sentido aisladas) que las que sí conviven o han convivido con perro (el 60% de las mujeres que conviven o han convivido con perro se han sentido “rara vez” o “a veces” aisladas), aunque en una frecuencia menor con los hombre, ya que en las mujeres, su mayor frecuencia de sentirse aisladas ha sido “a veces”.

Tabla 13: Tabla cruzada entre la variable ‘me siento aislado/a’ y la variable ‘sexo’, dividida por la variable ‘grupo’. Porcentaje por sexo.

Me siento aislado/a / Sexo	Grupo Sin perro		Grupo Con perro	
	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer
1 Nunca	25%	83,3%	0%	40%
2 Rara Vez	0,0%	0,0%	0%	40%
3 Alguna vez	50%	16,7%	100%	20%
4 A menudo	25%	0,0%	0%	0%
5 Siempre	0,0%	0,0%	0%	0%

Fuente: Elaboración propia.

La siguiente correlación analizada ha sido “Me siento aislado/a” con la variable “edad”, la cual se ha dividido en dos categorías: “Menos de 75 años” o “75 años o más”. Su correlación es de -,802 y su nivel de significación es de 0,01, es decir, esta correlación es más significativa que con la variable “sexo”, lo que quiere decir que la edad influye más en el sentimiento de aislamiento.

Sin hacer distinción entre las personas que conviven o han convivido con perro en los últimos tres años y las que no cumplen esta condición, la tabla 14 muestra que son las personas de 75 años o más las que se sienten aisladas con menor frecuencia. Un dato que corrobora esta

afirmación es que el 87'5% de las personas de 75 años o más declara que nunca se ha sentido aislado/a. Por el contrario, 66'7% de las personas menores de 75 años alguna vez se ha sentido aislada y el 11'1% a menudo se siente aislada.

Tabla 14. Tabla cruzada entre la variable 'me siento aislado' y la variable 'edad'. Porcentaje por Edad.

Me siento aislad@ / Edad	Menor de 75 años	75 años o más
1 Nunca	11'1%	87'5%
2 Rara Vez	11'1%	12'5%
3 Alguna vez	66'7%	0%
4 A menudo	11'1%	0%
5 Siempre	0%	0%

Fuente: Elaboración propia.

Las personas de menor edad, tanto las que pertenecen al grupo sin perro como al grupo con perro, son las que se sienten aisladas con mayor frecuencia. El 80% de las personas menores de 75 años del grupo sin perro se siente aislada "a veces" o "bastante", Sin embargo, el 100% de las personas de 75 años o más del grupo sin perro nunca se ha sentido aislado. En el grupo con perro, las personas menores de 75 años se sienten aisladas con menos frecuencia que las personas de la misma edad del grupo sin perro, sin embargo, en el caso de las personas de 75 años o más, las que pertenecen al grupo con perro se sienten aisladas con más frecuencia, ya que aunque más del cincuenta por ciento nunca se siente aislada hay un 33,3% que manifiesta que "rara vez" se siente aislada, lo que quiere decir, que alguna vez se ha sentido así. De esta tabla podemos concluir que, independientemente de si tienes perro o has tenido perro, las personas de menos de 75 años se sienten aisladas con más frecuencia que las de mayor edad, y los menores de 75 años que no conviven ni han convivido con perro se sienten aislados con mayor frecuencia.

Tabla 15. Tabla cruzada entre la variable 'me siento aislado' y la variable 'edad', dividida por la variable 'grupo'. Porcentaje por edad.

Me siento aislad@ / Edad	Grupo Sin perro		Grupo Con perro	
	Menos de 75 años	75 años o más	Menos de 75 años	75 años o más

1 Nunca	20%	100%	0%	66,7%
2 Rara Vez	0%	0%	25%	33,3%
3 Alguna vez	60%	0%	75%	0%
4 A menudo	20%	0%	0%	0%
5 Siempre	0%	0%	0%	0%

Las variables “me siento aislado/a” y estado civil, que tienen una correlación de ,598 y un nivel de significación de 0,05. Como se puede ver en la tabla 16, la mayoría de las personas encuestadas son viudas, concretamente un 70’6%. Un porcentaje elevado de los/as viudos/as, el 58’3%, han afirmado que nunca se han sentido aislados/as, por el contrario, el grupo que se ha sentido aislado con mayor frecuencia está formado por personas separadas y divorciadas.

Tabla 16. Tabla cruzada entre la variable ‘me siento aislado’ y la variable ‘estado civil’. Porcentaje por estado civil.

Me siento aislado / Estado Civil	Soltero/a	Viudo/a	Separado/a	Divorciado /a
1 Nunca	100%	58’3%	0%	0%
2 Rara Vez	0%	16’7%	0%	0%
3 Alguna vez	0%	25%	0%	100%
4 A menudo	0%	0%	100%	0%
5 Siempre	0%	0%	0%	0%

Fuente: Elaboración propia.

En la siguiente tabla (Tabla 17) se tiene en cuenta si pertenece al grupo ‘sin perro’ o ‘con perro’ y no se pueden observar diferencias significativas entre ambos grupos. Lo más destacable es dentro del grupo de personas viudas, en la que la frecuencia en la que se sienten aislados aumenta en el grupo que convive o ha convivido con perro.

Tabla 17. Tabla cruzada entre la variable ‘me siento aislado’ y la variable ‘estado civil’ dividida por la variable ‘grupo’. Porcentaje por estado civil.

Me siento aislad@ / Estado Civil	Grupo Sin perro			Grupo Con perro		
	Viudo/a	Separado/a	Divorciado /a	Soltero/a	Viudo/a	Divorciado /a
1 Nunca	75%	0%	0%	100%	25%	0%
2 Rara Vez	0%	0%	0%	0%	50%	0%
3 Alguna vez	25%	0%	100%	0%	25%	100%
4 A menudo	0%	100%	0%	0%	0%	0%
5 Siempre	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Fuente: Elaboración propia.

En las tres tablas (tablas 18, 19, y 20) siguientes se va a analizar las diferencias en el nivel de soledad familiar, social y crisis existencial sentida entre los diferentes grupos de personas analizados. Destacar antes de comenzar que hay una soledad que no va a aparecer en a lo largo de este apartado, la soledad conyugal, ya que, independientemente de sus características, las 17 que han participado en este estudio viven solas y no afirman no tener ningún tipo de relación afectivo- sexual con ninguna persona, por tanto, la soledad conyugal es alta en el 100% de los casos de esta investigación. Con respecto a la soledad familiar, se puede ver en la tabla 18 que, tanto en el grupo con perro como en el grupo sin perro, es mayor el porcentaje de personas que tiene una soledad familiar percibida baja, pero el porcentaje de soledad familiar percibida media es mayor en el grupo de personas que conviven con perro. Por tanto, las personas que conviven o han convivido con perros se sienten más solos con respecto a su familia, no se sienten tan atendidos ni acompañados por esta.

Sin embargo, en las soledad social hay una característica que cambia, y es que la más de la mitad de las personas que conviven o han convivido con perro (57,1%) perciben un nivel de soledad social medio, es decir, las personas con perro se sienten más solas con respecto a los amigos/as, a los contactos sociales, que las personas que no conviven con perro, ya que un 60% de estas personas perciben una soledad social baja.

En el caso de la crisis existencial, destacar que tanto en el grupo ‘con perro’ como en el grupo ‘sin perro’ el nivel de crisis existencial percibido es medio en más de cincuenta por ciento de

cada grupo, pero en este caso, es en el grupo de personas sin perro en el que el porcentaje de personas que percibe un nivel medio de crisis existencial es mayor, siendo de un 70%.

De estas tablas podemos concluir que la soledad familiar es la soledad menor percibida por ambos grupos, pero es en el grupo que convive o ha convivido con perro en el que se percibe en mayor medida. Las personas que conviven o han convivido con perros tienen una mayor percepción de la soledad social que el grupo que nunca ha convivido con perros, sin embargo, el grupo que nunca ha convivido con perros es el que siente un mayor nivel de crisis existencial. Y con respecto a la crisis existencial destacar que en ambos grupos más de la mitad de los participantes tiene una percepción media de la crisis existencial, pero en el grupo sin perro el porcentaje que tiene esta percepción media es mayor, un 70%. Lo que se puede concluir como que las personas que conviven o han convivido con perro en los últimos 3 años tienen una menor percepción de crisis existencial que el grupo que no convive con perro.

Tabla 18. Tabla cruzada entre la variable 'soledad familiar' y variable 'grupo'. Porcentaje por grupo.

Soledad Familiar / Grupo	Grupo Sin Perro	Grupo Con perro
1 Baja	90%	71,4%
2 Media	10%	28,6%
3 Alta	0%	0%

Fuente: Elaboración propia

Tabla 19. Tabla cruzada entre la variable 'soledad social' y variable 'grupo'. Porcentaje por grupo.

Soledad Social/Grupo	Grupo Sin perro	Grupo Con perro
1 Baja	60%	42,9%
2 Media	40%	57,1%
3 Alta	0%	0%

Fuente: Elaboración propia

Tabla 20. Tabla cruzada entre la variable 'crisis existencial' y variable 'grupo'. Porcentaje por grupo.

Crisis Existencial/Grupo	Grupo Sin perro	Grupo Con perro
--------------------------	-----------------	-----------------

1 Baja	30%	42,9%
2 Media	70%	57,1%
3 Alta	0%	0%

Fuente: Elaboración propia

El siguiente paso en el análisis de los datos obtenidos es estudiar cada una de las variables referidas a medir el nivel de soledad no deseada percibida en función de su correlación con diversas variables, diferenciando entre el grupo sin perro y el grupo con perro.

Las variables ‘Crisis existencial’ y ‘Sexo’ no presentan correlación significativa, aun así ha sido cruzadas en el análisis para ver si existe alguna diferencia, sobre todo entre los grupos ‘sin perro’ y ‘con perro’. En la tabla 21 se puede observar que los porcentajes son similares en ambos sexos pero en el caso de los hombres es levemente superior el porcentaje de crisis existencial de nivel medio, por tanto, se podría decir que los hombres presentan un nivel superior de crisis existencial que las mujeres.

Tabla 21. Tabla cruzada entre la variable ‘crisis existencial’ y variable ‘sexo’. Porcentaje por sexo.

Crisis Existencial / Sexo	Hombre	Mujer
1 Baja	33’3%	36’4%
2 Media	66’7%	63’6%
3 Alta	0%	05

Fuente: Elaboración propia.

Teniendo en cuenta si conviven o han convivido con perro o no, se puede observar en la tabla X los porcentajes son muy parecidos, tanto en el grupo con perro como en el grupo sin perro, la mayor diferencia se presenta en el porcentaje de hombres que perciben un nivel medio de crisis existencial, que es bastante mayor en los hombres que pertenecen al grupo sin perro, siendo un 75%. Sin embargo, el porcentaje de las mujeres es similar en ambos grupos. Se puede concluir, ante estos datos, que son los hombres que no conviven ni han convivido en los últimos tres años con perro los que presentan un nivel mayor de crisis existencial.

Tabla 22. Tabla cruzada entre la variable 'crisis existencial' y variable 'sexo', dividida por la variable 'grupo'. Porcentaje por sexo.

Crisis Existencial / Sexo	Grupo Sin perro		Grupo Con perro	
	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer
1 Baja	25%	33,3%	50%	40%
2 Media	75%	66,7%	50%	60%
3 Alta	0%	0%	0%	0%

Fuente: Elaboración propia.

En el caso de la “Soledad Social” y el “Sexo” (tabla 14) tampoco hay correlación, pero existen diferencias tanto por sexo como por grupo. Con respecto al sexo, los hombres tienen una percepción de una soledad social mayor que las mujeres, ya que 66’7% de los hombres que han participado en el estudio sienten una soledad social media, sin embargo, el 63’6% de las mujeres perciben una soledad social baja.

Tabla 23. Tabla cruzada entre la variable 'soledad social' y variable 'sexo'. Porcentaje por sexo.

Soledad Social/Sexo	Hombre	Mujer
1 Baja	33’3%	63’6%
2 Media	66’7%	36’4%
3 Alta	0%	0%

Fuente: Elaboración propia.

Haciendo distinción por sexo y grupo, mientras que en las mujeres del grupo ‘sin perro’ hay un 83,3% en el que la soledad social percibida es baja, en los hombres sin perro, sin embargo, el 75% percibe una soledad social media. Las mujeres con perro, en cambio, perciben una mayor soledad social, ya que el 60% percibe una soledad social media.

Tabla 24. Tabla cruzada entre la variable 'soledad social' y variable 'sexo', dividida por la variable 'grupo'. Porcentaje por sexo.

Soledad Social/Sexo	Grupo Sin perro		Grupo Con perro	
	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer

1 Baja	25%	83,3%	50%	40%
2 Media	75%	16,7%	50%	60%
3 Alta	0%	0%	0%	0%

Fuente: Elaboración propia.

Con respecto a la soledad familiar, las mujeres tienen una menor percepción de la soledad familiar, 90'9% de las mujeres tiene una percepción de la soledad familiar baja, en el caso de los hombres es un 66'7% los que tenían una percepción social baja de la soledad familiar. Por tanto, hay una mayor porcentaje de hombres, un 33'3%, que tiene una percepción media de la soledad familiar.

Tabla 25. Tabla cruzada entre la variable 'soledad familiar' y variable 'sexo'. Porcentaje por sexo.

Soledad Familiar/Sexo	Hombre	Mujer
1 Baja	66'7%	90'9%
2 Media	33'3%	9'1%
3 Alta	0%	0%

Fuente: Elaboración propia.

Destacar que en el grupo sin perro la percepción de la soledad familiar es menor que en el grupo con perro, pero hay pequeñas diferencias con respecto al sexo. Los hombres del grupo sin perro tenían una percepción más baja de la soledad familiar que los hombres del grupo con perro. Es decir, que un 75% de los hombres del grupo 'sin perro' perciben una soledad social baja mientras en el grupo con perro el porcentaje de hombres que tienen una percepción baja de la soledad familiar es del 50%. En el caso de las mujeres ocurre algo similar, mientras que en el grupo sin perro el 100% de las mujeres la percepción de soledad familiar es baja, sin embargo, en el grupo con perro el porcentaje de mujeres con percepción de soledad familiar baja es de 80%, es decir, es menor que en el grupo de mujeres sin perro.

Tabla 26. Tabla cruzada entre la variable 'soledad familiar' y variable 'sexo', dividida por la variable 'grupo'. Porcentaje por sexo.

	Grupo Sin perro		Grupo Con perro	
Soledad	Hombre	Mujer	Hombre	Mujer

Familiar/Sexo				
1 Baja	75%	100%	50%	80%
2 Media	25%	0%	50%	20%
3 Alta	0%	0%	0%	0%

Fuente: Elaboración propia.

Las personas de mayor edad tienen una percepción más elevada de crisis existencial que las personas de menor edad. Como se puede observar en la tabla X, el 75% de las personas de 75 años o más perciben un nivel de crisis existencial medio, mientras que el porcentaje de personas de menos de 75 años que perciben este nivel de crisis existencial es del 55'6%.

Tabla 27. Tabla cruzada entre la variable 'crisis existencial' y variable 'edad'. Porcentaje por edad.

Crisis Existencial/Edad	Menor de 75 años	75 años o más
1 Baja	44'4%	25%
2 Media	55'6%	75%
3 Alta	0%	0%

Fuente: Elaboración propia.

En la variable crisis existencial se produce un cambio, y es que su percepción aumenta en el grupo sin perro y dentro de este grupo, las personas de 75 años o más son los que mayor percepción de crisis existencial tienen, ya que un 80% tiene una percepción media de esta variable y un 20% una percepción baja. En el grupo con perro la percepción de crisis existencial está más equilibrada, pero aun así, son los más mayores los que tienen una mayor percepción. Destacar también, que independientemente de la edad, del grupo y del sexo, la mayoría de las personas mayores que han participado en las investigación tienen una percepción media de crisis existencial.

Tabla 28. Tabla cruzada entre la variable 'crisis existencial' y variable 'edad', dividida por la variable 'grupo'. Porcentaje por edad.

Crisis Existencial/Edad	Grupo Sin perro		Grupo Con perro	
	Menor de 75 años	75 años o más	Menor de 75 años	75 años o más
1 Baja	40%	20%	50%	33,3%

2 Media	60%	80%	50%	66,7%
3 Alta	0%	0%	0%	0%

Fuente: Elaboración propia.

La correlación entre la soledad social y la edad no es significativa, pero sí se puede afirmar que es directa, es decir, a mayor percepción de soledad social mayor edad. La soledad social es percibida de una manera similar entre las personas de ambos grupos de edad, las personas de menor edad tienen una percepción algo más baja de la soledad social que las personas de mayor edad.

Tabla 29. Tabla cruzada entre la variable 'soledad social' y variable 'edad'. Porcentaje por edad.

Soledad Social/Edad	Menor de 75 años	75 años o más
1 Baja	55'6%	50%
2 Media	44'4%	50%
3 Alta	0%	0%

Fuente: Elaboración propia.

Con respecto a la soledad social, en el grupo sin perro no varía en función de la edad, pero sí que hay cambios en el grupo con perro, percibiendo una soledad social media un 66,7% de las personas que conviven o han convivido con perro de 75 años o más. Destacar también que en el grupo con perro, la mayor parte de las personas, independientemente de la edad y del sexo, la percepción de la soledad social es media en un 57,1% (tabla 10).

Tabla 30. Tabla cruzada entre la variable 'soledad social' y variable 'edad', dividida por la variable 'grupo'. Porcentaje por edad.

Soledad Social/Edad	Grupo Sin perro		Grupo Con perro	
	Menor de 75 años	75 años o más	Menor de 75 años	75 años o más
1 Baja	60%	60%	50%	33,3%
2 Media	40%	40%	50%	66,7%
3 Alta	0%	0%	0%	0%

Fuente: Elaboración propia.

Con respecto a la soledad familiar relacionada con la edad, destacar que la correlación de estas variables no es significativa pero es inversa, es decir, que conforme una sube de puntuación la otra variable baja, por tanto, se podría decir que conforme aumenta la edad la percepción de la soledad familiar es más baja con respecto a la edad es mayor. Como se puede observar en la tabla 18 el porcentaje de personas que tiene una percepción de la soledad familiar baja es mayor entre las personas de edad más elevada.

Tabla 31. Tabla cruzada entre la variable 'soledad familiar' y variable 'edad'. Porcentaje por edad.

Soledad Familiar/Edad	Menor de 75 años	75 años o más
1 Baja	77'8%	87'5%
2 Media	22'2%	12'5%
3 Alta	0%	0%

Fuente: Elaboración propia.

La tabla 19 hace referencia a la percepción que tienen las personas mayores que han participado en el estudio en función si conviven o han convivido con un perro/a o no y en función de si son menores de 75 años o no. Como podemos ver, las personas de 75 años o más edad son las que menos soledad familiar perciben, pero el grupo sin perro es el que menos percepción de soledad familiar tiene.

Tabla 32. Tabla cruzada entre la variable 'soledad familiar' y variable 'edad', dividida por la variable 'grupo'. Porcentaje por edad.

Soledad Familiar/Edad	Grupo Sin perro		Grupo Con perro	
	Menor de 75 años	75 años o más	Menor de 75 años	75 años o más
1 Baja	80%	100%	75%	66,7%
2 Media	20%	0%	25%	33,3%
3 Alta	0%	0%	0%	0%

Fuente: Elaboración propia.

Por último, con respecto a las preguntas del cuestionario final, que sólo se le ha pasado a personas del grupo 'con perro', es decir, aquellas personas que conviven o han convivido con perro en los últimos 3 años, destacar que el 100% consideran que los perros generan

beneficios en las personas y el 85,7% consideran que su perro le ayuda o le ha ayudado en algún momento o en su día a día.

4.2. Resultados cualitativos

A continuación, se van a exponer los datos de unas entrevistas a dos profesionales que son expertas en la interacción humano-animal, principalmente con perros. Ambas han trabajado o trabajan en el ámbito de la intervención asistida con perros y pueden aportar información significativa a la investigación actual y a futuras investigaciones. Las entrevistas han girado alrededor de la siguiente pregunta: ¿los perros/as aportan beneficios a la vida de las personas mayores?

Ambas profesionales hablan de que los animales tienen efectos positivos sobre las personas en general, y las personas mayores en particular. MP afirma “se ha observado que los perros suponen un estímulo para realizar ejercicio físico, facilitando la promoción de una vejez saludable. Asimismo, el simple hecho de acariciar perros satisface las necesidades táctiles. Algunos beneficios en lo que respecta al bienestar emocional son: Estímulo de afectividad, disminución de síntomas depresivos, descenso de la sensación de soledad, sentido de permanencia, sensación de bienestar, no sentirse juzgado/a, disminución del estrés, aumento de la autoestima, etc”. MJ afirma que el perro motiva a las personas mayores, “les da vidilla” los perros aportan “muchos más beneficios que perjuicios, es un sí rotundo”.

Con respecto a la pregunta ¿Considera que pueden ser los perros una buena opción para prevenir o reducir la sensación de soledad en las personas mayores? MP afirma que los perros son una buena opción para prevenir o reducir la soledad no deseada, ayudan con la parte afectiva, la compañía, fomentan el ejercicio físico y las relaciones entre las personas; pero hay tener en cuenta que los perros tienen unas necesidades que no todas las personas pueden cubrir, ya sea por economía, movilidad, bienestar psicológico etc. MJ destaca que hay que tener en cuenta también el tema de las alergias a pelo de los perros, y que hay pelajes que generan menos alergias que otros, por ejemplo, el pelaje de los perros de agua es uno de los que menos alergias genera.

Aunque el perro no conviva con la persona mayor, se puede generar un vínculo, como es el caso de los programas de Intervención Asistida por Perros (IAP), y esto tiene beneficios en las personas. MJ comenta que el vínculo, aunque el perro no sea tuyo “ se va generando con

el contacto”, afirma que ella tenía usuarios/as en la residencia en la que trabaja que tenían una visión de los perros como herramienta de trabajo y que consideraban que no debían entrar en casa “y después te lo encuentras, que me ha pasado una y más de una vez, que lo llevan a la habitación y le dan chuches a escondidas” cuenta MJ. MP afirma que “En base a mi experiencia profesional en centros de personas con discapacidad y centros gerontológicos, he verificado que, como resultado de nuestros programas, han aumentado las interacciones entre residentes, se ha tornado más positiva la percepción subjetiva de calidad de vida, ha mejorado el clima de centro, se ha incrementado la asistencia a otros talleres no relacionados con las intervenciones, ha propiciado poder compartir reminiscencias, ha mejorado la alimentación de determinadas personas, etc”. MJ comenta que en la residencia de mayores en la que trabaja los usuarios/as en muchas ocasiones están desorientados en el tiempo pero “desde que viene la perra, desde que viene Sara, ya saben que viene el viernes” y algunas de las actividades que hacen a lo largo de la semana están enfocadas a que Sara vienen el viernes, “Los lunes por ejemplo vamos al mercadillo, pues tengo un usuario que todos los lunes va a comprarle tortas de aceite para la perra” saben perfectamente en el día en el que se ubican “les ayuda a la orientación temporal, a las actividades instrumentales de la vida diaria y a la memoria funcional”. También motiva a los familiares a acudir a la residencia “tengo hasta familiares que me preguntan cuando viene la perra para hacer la visita el día que viene la perra y le traen chuches”.

Con respecto a los beneficios de que el perro conviva con la personas “El cuidado de una mascota ha demostrado ser efectivo para que la persona mayor se sienta útil, tenga más facilidad para interactuar con otras personas e incluso se reduzca el impacto de lo que supone la jubilación” afirma MP.

5. Conclusiones y breve discusión

A continuación se van a exponer las conclusiones extraídas de la investigación en formato tabla. Para que sean más comprensibles y detalladas se van redactar de la siguiente manera: primero, se va a analizar las hipótesis que han sido rechazadas o confirmadas a partir de los resultados obtenidos (tabla); y segundo, se va a comprobar si los objetivos que buscábamos en la investigación se han logrado (tabla). Por último, se redactará una breve discusión en relación a los resultados obtenidos en la investigación.

Tabla 33. Tabla resumen de las hipótesis rechazadas o confirmadas con los resultados que las argumentan.

	Hipótesis	Confirmada o rechazada	Resultado
1	La mayoría de las personas mayores de 60 años que participan en esta investigación no conviven ni han convivido con perros en los últimos tres años.	Confirmada	El 58'8% de la muestra pertenece al grupo de personas mayores de 60 años que no conviven o han convivido con perros en los últimos tres años.
2	Hay más mujeres que conviven o han convivido con perros que hombres.	Confirmada	El 71'4% del grupo de personas que conviven o han convivido con perro en los últimos tres años son mujeres.
3	Las personas mayores que convivan o hayan convivido con un perro en los últimos tres años tiene una percepción mas baja de todos los tipos de soledad.	Rechazada	Las personas sin perro tienen una menor percepción de la soledad tanto familiar como social. Sí es cierto, que las personas que conviven con perros o han convivido presentan un menor nivel de crisis existencial que las personas.

4	Los hombres tienen puntuaciones más altas en la soledad familiar y social.	Confirmada	<p>Soledad Familiar: Las mujeres tienen una menor percepción de la soledad familiar, 90'9% de las mujeres tiene una percepción de la soledad familiar baja, en el caso de los hombres es un 66'7% los que tenían una percepción social baja de la soledad familiar. Por tanto, hay una mayor porcentaje de hombres, un 33'3%, que tiene una percepción media de la soledad familiar.</p> <p>Soledad Social: Los hombres tienen una percepción de una soledad social mayor que las mujeres, ya que 66'7% de los hombres que han participado en el estudio siente una soledad social media, sin embargo, el 63'6% de las mujeres perciben una soledad social baja.</p>
5	Las mujeres presentan mayor puntuación en la subescala de crisis existencial	Rechazada	Los porcentajes son similares en ambos sexos con respecto al nivel de crisis existencial percibido, pero en el caso de los hombres es levemente superior el porcentaje de percepción de nivel medio de crisis existencial, por tanto, se podría decir que los hombres presentan

			un nivel superior de crisis existencial que las mujeres.
6	A menor edad mayor puntuación soledad familiar y menor puntuación en soledad social.	Confirmada	<p>Soledad Familiar: la correlación entre la soledad familiar y la edad es inversa, es decir, que conforme una sube de puntuación la otra variable baja, por tanto, se podría decir que conforme aumenta la edad la percepción de la soledad familiar es más baja con respecto la edad es mayor.</p> <p>Soledad Social: La correlación entre la soledad social y la edad es directa, es decir, a mayor edad mayor percepción de soledad social.</p>
7	Los/as viudos/as son los que mayor puntuación presentan en la soledad conyugal.	Rechazada	En esta investigación las personas mayores que han participado viven solas y ninguna tenía una relación afectiva con otra persona, por lo que la soledad conyugal era común en todas las personas que han participado.
8	Las mujeres tienen una menor puntuación en los costos percibidos que los hombres	Confirmada	La variable 'costo percibido' tiene una correlación directa con la variable sexo, es decir, los hombres perciben un mayor

			costo a la hora de tener perro que las mujeres.
9	Las mujeres sienten una mayor cercanía emocional con su perro que los hombres.	Rechazada	Las variables ‘cercanía emocional’ y ‘sexo’ tienen una correlación inversa. Siendo 1= hombre y 2= mujer, significa que, conforme aumenta la puntuación de la interacción dueño- perro, más se acerca al valor 1 de la variable sexo, es decir, que los hombres tienen una mayor interacción con su perro.
10	La puntuación en la interacción dueño-perro es mayor en las mujeres y en las personas de menor edad	Rechaza	Las variables ‘interacción dueño-perro’ y ‘sexo’ tienen una correlación inversa. Siendo 1= hombre y 2= mujer, significa que, conforme aumenta la puntuación de la cercanía emocional percibida, más se acerca al valor 1 de la variable sexo, es decir, que los hombres tienen una mayor una mayor cercanía emocional. La correlación entre las variables ‘cercanía emocional’ y ‘edad’ es directa, es decir, a mayor edad mayor cercanía emocional percibida.

11	Más del 65% de las personas que conviven o han convivido en los últimos 3 años con un perro considera que tiene efectos positivos sobre su persona.	Confirmada	De aquellas personas que conviven o han convivido con perro en los últimos 3 años el 100% consideran que los perros generan beneficios en las personas.
12	Más del 65% de las personas que conviven o han convivido en los últimos 3 años con un perro considera que su perro le ayuda o le ha ayudado en su día a día.	Confirmada	De aquellas personas que conviven o han convivido con perro en los últimos 3 años el 85,7% consideran que su perro le ayuda o le ha ayudado en algún momento o en su día a día.
13	Los perros pueden aportar una compañía y un tipo de afecto que influye en la percepción de la soledad no deseada.	Confirmada	M.P. afirma que los perros son una buena opción para prevenir o reducir la soledad no deseada, ayudan con la parte afectiva, la compañía, fomentan el ejercicio físico y las relaciones entre las personas.
14	Los animales tienen numerosos efectos positivos sobre las personas en general y en las personas mayores en concreto	Confirmada	M.P. afirma “Algunos beneficios en lo que respecta al bienestar emocional son: Estímulo de afectividad, disminución de síntomas depresivos, descenso de la sensación de soledad, sentido de permanencia, sensación de bienestar, no sentirse juzgado/a,

			disminución del estrés, aumento de la autoestima, etc”.
15	El vínculo humano-perro y la convivencia del día a día con los perros puede aumentar los beneficios de los perros con los humanos	Rechazada	Aunque el perro no conviva con la persona mayor, se puede generar un vínculo, como es el caso de los programas de Intervención Asistida por Perros (IAP), y esto tiene beneficios en las personas. M.J. comenta que el vínculo, aunque el perro no sea tuyo “se va generando con el contacto”. Aún así, M.P afirma que “El cuidado de una mascota ha demostrado ser efectivo para que la persona mayor se sienta útil, tenga más facilidad para interactuar con otras personas e incluso se reduzca el impacto de lo que supone la jubilación”

Fuente: Elaboración propia

Tabla 34. Tabla resumen de los objetivos con los resultados que argumentan han sido conseguidos.

Objetivo	Resultado
Estudiar si la convivencia con un perro con el que se presenta un vínculo humano-animal influye en la	La convivencia con un perro no influye en la percepción que tiene la persona mayor sobre la soledad, sin embargo ayuda a mitigar todas las consecuencias que tienen esta soledades. Las personas sin perro tienen una

<p>percepción de soledad no deseada de personas mayores de 60 años independientes y autónomas que vivan solas.</p>	<p>menor percepción de la soledad tanto familiar como social. Aunque las personas que conviven con perros o han convivido presentan un menor nivel de crisis existencial que las personas, es decir, se sienten más útiles, son más tranquilas, tienen menos miedos. “Los perros ayudan con la parte afectiva, la compañía, fomentan el ejercicio físico y las relaciones entre las personas” MP.</p>
<p>Comparar en función del sexo y de la edad la percepción de los diferentes tipos de soledades de la escala (familiar, social, conyugal y crisis existencial).</p>	<p>En relación al sexo, las mujeres tienen una menor percepción de la soledad familiar, 90’9% de las mujeres tiene una percepción de la soledad familiar baja, en el caso de los hombres es un 66’7% los que tenían una percepción social baja de la soledad familiar. En el caso de la soledad social, los hombres tienen una percepción mayor que las mujeres, ya que 66’7% de los hombres que han participado en el estudio siente una soledad social media, sin embargo, el 63’6% de las mujeres perciben una soledad social baja. Los porcentajes son similares en ambos sexos con respecto al nivel de crisis existencial percibido, pero en el caso de los hombres es levemente superior el porcentaje de percepción de nivel medio de crisis existencial, por tanto, se podría decir que los hombres presentan un nivel superior de crisis existencial que las mujeres.</p> <p>En relación a la edad, la correlación entre la soledad familiar y la edad es inversa, es decir, que conforme una sube de puntuación la otra variable baja, por tanto, se podría decir que conforme aumenta la edad la percepción de la soledad familiar es más baja con respecto la edad es mayor. Sin embargo, La correlación entre la soledad social y la crisis existencial con la</p>

	variable 'edad' es directa, es decir, a mayor edad percepción de soledad social y crisis existencial .
Comprobar si existe alguna diferencia con respecto al sexo en el vínculo humano-animal que se forma entre el perro/a y su dueño/a.	Las variables 'interacción dueño-perro' y 'cercanía emocional', no tienen una correlación significativa pero el valor de su correlación es inverso, lo que quiere decir que si en una variable aumenta la puntuación en la otra disminuye. Siendo 1= hombre y 2= mujer, significa que, conforme aumenta la puntuación de la interacción dueño- perro o la cercanía emocional percibida, más se acerca al valor 1 de la variable sexo, es decir, que los hombres tienen una mayor interacción con su perro y una mayor cercanía emocional. La variable 'costo percibido', sin embargo, tiene una correlación directa con la variable sexo, es decir, los hombres perciben un mayor costo a la hora de tener perro que las mujeres.

Fuente: Elaboración propia

Tras la exposición de las conclusiones obtenidas de los resultados de la investigación se podría afirmar que los perros y su convivencia no influyen en todos los ámbitos de la soledad percibida por las personas mayores de 60 años, autónomas e independientes, que vivan solas. Se ha identificado una posible influencia de la convivencia con perros en la percepción de crisis existencial, pero aun así, los resultados de este estudio afirman que las personas mayores que se sienten solas ya sea a nivel familiar o social, sigue sintiéndose sola en esos ámbitos aún compartiendo su vida con un animal, en este caso con un perro.

Sí es cierto que la vida de las personas que conviven o han convivido con perros en los últimos tres años gira alrededor de su perro, sus amistades suelen ser de cuando salen a la calle con sus perros, el ejercicio físico que hacen y las salidas las realizan con sus perros, y la organización de su vida está centra en su animal. Cristina López-Escobar (2015) destaca el papel de los perros en el mantenimiento de las actividades básicas de la vida diaria de la persona mayor, puesto que su cuidado y sus necesidades conllevan una serie de acciones

cotidianas que las favorecen; y Zapata, Sanmartín y Hoyos (2021) afirman que las personas mayores sienten que su mascota les acompaña en todos los momentos cotidianos del día, las obligan organizarse su día y favorecen que se relacionen tanto con personas de su entorno familiar como con desconocidos de su entorno geográfico.

En definitiva, los perros no influyen en que las personas mayores se sientan menos solas, pero las ayudan a combatir y disminuir los efectos negativos de la soledad, aportandoles apoyo social, compañía, afecto de forma incondicional, organización en su día a día, motivación para hacer ejercicio físico y para relacionarse etc.

6. Limitaciones, propuestas de mejora y futuras líneas de investigación

La limitación más importante que se ha observado es que es muy difícil encontrar hombres mayores de 60 años autónomos e independientes que vivan solos, y que convivan con perros es una complicación más. Eso ha hecho que la investigación se vea obligada a alargarse en el tiempo.

Conforme se ha ido desarrollando la investigación se ha observado que pasando escalas y cuestionarios se pierde mucha información de las personas, y que la técnica más óptima era la entrevista en profundidad. Se suele seleccionar la técnica de la escala y el cuestionario porque aporta una gran cantidad de información en un menor tiempo y se puede abarcar un mayor número de personas. Pero al ser una investigación sobre personas mayores, no difiere mucho el pasar una escala a hacerle una entrevista en profundidad, ya que la gran mayoría requerían presencialidad y sus respuestas a las preguntas de las escalas no se limitaban a las opciones que les daba esta, sino que profundizaban muchísimo más.

Por tanto, se considera que para líneas futuras de investigación, sería muy enriquecedor realizar una investigación con entrevistas en profundidad a personas mayores.

Con respecto a la soledad no deseada, destacar que a pesar de la hipótesis principal de la que se partía, esta investigación ha servido para conocer que los animales no hacen que la soledad no se sienta, sino que ayuda a aquellos/as que la sienten a sobrellevarla de mejor forma y disminuyen sus consecuencias. La mayoría de las personas mayores que han sido encuestadas afirmaban que su vida giraba alrededor de su animal, en este caso de su perro, su vida social se basaba en las personas que conocía a través de este, sus salidas eran motivadas por el animal y su máxima compañía era su perro. Muchos de ellos/as habían acogido al perro tras quedarse viudos/as, tras separarse, en definitiva, tras quedarse solos/as, y, generalmente, por petición de un familiar cercano. Eran personas mayores que parecían muy solitarias, ya fuese por su personalidad o por aspectos externos a ellos/as, cuyo animal les hacía sentirse un poco menos solos/as, aunque la soledad siguiese estando presente.

Una línea de investigación futura interesante también enfocada en personas mayores, que puede partir de este estudio, sería hacer una investigación sobre el papel que van a tener los animales de compañía en los nuevos mayores. Es decir, hacer entrevistas en profundidad a personas mayores de 50 años que convivan con un animal de compañía, hablar sobre su

vínculo con su animal, la razón por la que han decidido compartir su vida, aportaciones del animal a su vida, proyección de futuro con respecto al animal etc.

Y otra línea de investigación interesante es estudiar el papel que tienen los animales dentro de los sistemas familiares de la sociedad actual, con entrevistas en profundidad a varios miembros de la familia, teniendo en cuenta, todos los tipos de familia que existen en la actualidad.

7. Aportación al trabajo social

Nos encontramos en una sociedad en la que el papel de los animales de compañía o mascotas cada vez tiene mayor importancia. Cada vez son menos las familias que no conviven con ningún animal en casa, y cada vez son más las parejas que deciden no tener hijos/as pero sí compartir su hogar con algún animal de compañía. También es común tener un animal cuando vives solo/a en algún lugar, como forma de combatir la soledad y sentirte más acompañado/a.

Los animales de compañía más comunes son los perros y gatos, esta es una de las razones por las que los perros han sido el animal elegido para este estudio. La otra razón es que los perros tienen unas necesidades que obligan a una cierta actividad a la persona que los elige como compañeros/as de vida.

Los perros se están convirtiendo en una pieza más del sistema familiar, y para poder trabajar con familias y personas tenemos que saber trabajar con ellos también, y ser conscientes de la motivación y la figura de apoyo que pueden llegar a ser.

Los/as trabajadores/as sociales trabajamos con personas y familias, y para ello debemos tener en cuenta que hay un nuevo ser vivo que se considera, en la gran mayoría de los casos, parte de la familia, independientemente de la edad de la familia y el número de miembros que la constituyan. Este estudio tiene como fin poner el foco en el papel que están adquiriendo los perros en la vida de las personas mayores y que este papel va a ir adquiriendo importancia con el tiempo.

Los perros son facilitadores de relaciones y fuentes de seguridad y de felicidad, aspectos muy positivos a la hora de intervenir con personas. Pueden hacer que la convivencia de grupo mejore, incluso que personas que jamás hubiesen tenido nada en común tengan algo de qué hablar gracias al animal.

Todo esto los y las trabajadores/as sociales lo tenemos que tener en cuenta para trabajar con mayores, pero otro aspecto a tener en cuenta de cara al futuro del ámbito gerontológico es que al ser cada vez más común la convivencia con animales, cada vez va a haber más personas mayores que convivan con ellos y más personas que no conciben su vida sin la convivencia con un animal que le aporta aspectos que una persona no le puede aportar. Por tanto, cada vez va a haber más mayores con la necesidad de entrar en un centro residencial que no quieran entrar si su animal no tiene la posibilidad de ir con ellos al centro, al menos,

mientras la persona sea consciente y capaz de cuidar a su animal. Actualmente se está intentando enfocar la intervención en la llamada ACP, Atención Centrada en la Persona, y tener en cuenta el papel que tiene un animal en la vida de una persona es parte de este tipo de atención y va a promover su bienestar.

Por ello, con este estudio se propone una reflexión sobre el papel de los animales en la vida de las personas. Este estudio ha demostrado que quizás los perros no combaten la soledad no deseada de las personas, pero si la hacen mucho más llevadera y le dan a la persona mayor un motivo por el que salir a la calle, socializar, sonreír o estar en casa.

8. Bibliografía

- ❖ Acosta, C. O., Tanori, J., García, R., Echeverría, S. B., Vales, J. J. y Rubio, L. (2017). Soledad, depresión y calidad de vida en adultos mayores mexicanos. *Psicología y Salud*, 27 (2), 179-188.
- ❖ Arroyo, M. y Colmena, M^a M. (2023) Soledad no deseada, desempleo y vulnerabilidad. Carabanchel Se Mueve, una intervención en red y comunitaria. *Trabajo Social Hoy* (98), 77-88. DOI: 10.12960/TSH 2023.0005.
- ❖ Ayala, L., Laparra, M., y Rodríguez, G. (Coords.). (2022). Evolución de la cohesión social y consecuencias de la COVID-19 en España. Fundación FOESSA.
- ❖ Bellegardes, M.D. (2017). *La soledad de las mujeres mayores que viven solas* [Tesis Doctoral, Universidad de Valencia]. Dialnet.
- ❖ Bonett, J.A. y Rubio, P.C. (2018). *Influencia Indirecta De Los Animales De Compañía En La Calidad De Vida Del Adulto Mayor En Pamplona Norte De Santander* [Trabajo de Fin de Grado, Universidad de Pamplona]. Repositorio Institucional de la Universidad de Pamplona.
- ❖ Broncano, R. D. (2020). *Construcción de una escala de vínculo emocional humano – animal en adolescentes de instituciones educativas públicas de Villa El Salvador, 2019* [Tesis doctoral, Universidad César Vallejo]. Repositorio de la Universidad César Vallejo <https://repositorio.ucv.edu.pe/handle/20.500.12692/41876>
- ❖ Cavalli, C., Carballo, F. y Bentosela, M. (2020). Intervenciones Asistidas por Animales: alcances, desafíos y limitaciones. *Calidad de vida y salud*, 13 (Especial), 32-61.
- ❖ Díaz, M. (2017). ¿Qué es una mascota? Objetos y miembros de la familia. *Revista Ajayu de psicología*, 1 (15), 53-69.
https://www.researchgate.net/publication/317434638_WHAT_IS_A_PET_OBJECTS_AND_FAMILY_MEMBERS
- ❖ Díaz, M. y Olarte, M.A (2019). Diferencias de género en distintas dimensiones del vínculo humano-perro: Estudio Descriptivo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. *Revista Colombiana de Psicología*, 28(2), 109-124. DOI: [10.15446/rcp.v28n2.72891](https://doi.org/10.15446/rcp.v28n2.72891)
- ❖ Díaz, M. y Rodríguez, M. (2019). Las mascotas en el sistema familiar. Legitimidad, formación y dinámicas de las familias humano-animal. *Revista de Psicología*, 18(1), 44-63. DOI: 10.24215/2422572Xe036

- ❖ Dwyer, F., Bennett, P. C., y Coleman, G. J. (2006). Development of the Monash Dog Owner Relationship Scale (MDORS). *Anthrozoos* , 19, 243-256. DOI: <https://doi.org/10.2752/089279306785415592>
- ❖ Fatjó, J., García, E., Darder, P., Argüelles, J. y Bowen, J. (2020). El vínculo con los perros y con los gatos durante el estado de alarma por la pandemia de COVID-19 en España. *Derecho Animal (Forum of Animal Law Studies)*, 11/4. DOI: <https://doi.org/10.5565/rev/da.544>
- ❖ Fernández, N. (2023). *RAÍCES: Intervención socioeducativa para paliar la soledad en el colectivo de personas mayores* [Trabajo de Fin de Máster, Universidad de Oviedo]. Repositorio Institucional de la Universidad de Oviedo.
- ❖ Gallardo, L., Sanchez, E., García, M. y Rodríguez, V. (2023). La investigación sobre soledad y redes de apoyo social en las personas mayores: una revisión sistemática en Europa. *Revista española de Salud Pública.* (97). https://www.researchgate.net/publication/367391390_La_investigacion_sobre_soledad_y_redes_de_apoyo_social_en_las_personas_mayores_una_revision_sistematica_en_Europa
- ❖ García, J. (2021). *Afrontando nuevos retos del trabajo social: La relación personas mayores-mascotas como una fuente importante de beneficios* [Trabajo de Fin de Grado, Universidad de Valladolid]. Repositorio documental de la Universidad de Valladolid.
- ❖ Garza, R.I., González, J., Rubio, L. y Dumitrache, C.G. (2020). Loneliness in older people from Spain and Mexico: a comparative analysis. *Acta Colombiana de Psicología*, 23(1), 106-116. DOI: <http://www.doi.org/10.14718/ACP.2020.23.1.6>
- ❖ González, M., Vanegas, M. y Landero, R. (2017). Versión mexicana de la escala Monash de relación dueño con su perro (MDORS-M). *Alternativas psicológicas*, (37), 107-123.
- ❖ Jofre, L. (2005). Visita terapéutica de mascotas en hospitales. *Revista chilena de infectología*, 22(3), 257-263. https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0716-10182005000300007.
- ❖ Junta de Andalucía. (2021). *Protocolo de detección de soledad no deseada en adultos mayores en Andalucía* (1ª ed.). Grupo CONSIDERA S.L.

- ❖ Lacruz, J., Equiza, C. y Lacruz, L. (2023). La soledad sonora. Aproximación a la psico(pato)logía de la soledad. *Norte de salud mental*. 68 (18), 13-24. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9209859>
- ❖ López, L. (2018). *La realidad psicológica del vínculo entre animales domésticos y personas: Una Revisión Bibliográfica* [Trabajo de Fin de Grado, CES Cardenal Cisneros adscrito a la Universidad Complutense de Madrid].
- ❖ López-Cepero, J. (2019). *Animales de compañía y salud: Del vínculo humano-animal al diseño de intervenciones asistidas por animales*. Ediciones Pirámide.
- ❖ López-Escobar, C. (2015). Intervenciones Asistidas con Perros (IAP) para personas mayores con Alzheimer y otras demencias. + *Calidad: Boletín Informativo Semestral Servicio de Calidad e Inspección*, (13), 2-3.
- ❖ Martos, R., Ordóñez, D., Dela Fuente, I., Martos, R. y García, M.R. (2015). Intervención asistida con animales (IAA): Análisis de la situación en España. *Escritos de Psicología*, 8 (3). DOI: <https://dx.doi.org/10.5231/psy.writ.2015.2004>
- ❖ McDowell, B. (2005) Nontraditional therapies for the PICU- Part 2. *JSPN*, 10(2), 81-85.
- ❖ Mukhi, M. (2021). *La soledad en las personas mayores. Revisión bibliográfica sobre las intervenciones existentes para abordar la soledad no deseada* [Trabajo de Fin de Máster, Universidad La Laguna]. Repositorio Institucional de la Universidad de La Laguna.
- ❖ Núñez, F., León, M., Morales M.A. y Roa, M. (2004). La relación del adulto mayor con los animales de compañía en una comuna de Santiago. *Avances en Ciencias Veterinarias*, 19 (1-2), 75-79. DOI: 10.5354/0719-5273.2004.9161.
- ❖ Rodríguez, M., Díaz-Olalla, J. M., Pedrero, E. J., y Sanz, M. R. (2020). Informe monográfico: Sentimiento de Soledad en la Ciudad de Madrid. *Madrid Salud*. DOI: 10.13140/RG.2.2.26893.97769
- ❖ Rodríguez, M. y Muñoz, R. (2015). Influencia de tener perros sobre la salud percibida en personas mayores de Jaén (España). *Revista Colombiana de Enfermería*. (11), 29-33. <https://doi.org/10.18270/rce.v11i10.736>
- ❖ Rubio, R. (2010). La soledad en los mayores Una alternativa de medición a través de la escala ESTE. *Calidad de Vida*. <http://envejecimiento.csic.es/documentos/documentos/rubio-soledad-02.pdf>
- ❖ Sancho, J.C. (2023). ¿Mascotas o miembros de la familia? Nuevas perspectivas en los estudios de parentesco. Análisis de la relación canino-humana en núcleos de

convivencia en España. *Antropología Experimental*. DOI: <https://dx.doi.org/10.17561/rae.v23.7019>

- ❖ Uriarte, O. (7 de Octubre de 2023). Cerca de 3 millones de mayores en España sufren soledad no deseada. *El Mundo*.
<https://native.elmundo.es/2023/10/07/lcx/index.html#:~:text=De%20hecho%2C%20seg%C3%BAAn%20los%20datos, posible%20deterioro%20de%20las%20capacidades>
- ❖ Veras, R. (2009). Envelhecimento, demandas, desafios e inovações. *Revista Saúde Pública*, 43, 3, 548-554.
- ❖ Walsh, F. (2009). Human-animal bonds II: The role of pets in family systems and family therapy. *Family Process*, 48 (4), 481-499.
<https://doi.org/10.1111/j.1545-5300.2009.01297.x>
- ❖ Weiss, R. S. (1983). *Loneliness: the experience of emotional and social isolation*. MIT Press.
- ❖ Yusta, R. (2019). La soledad no deseada en el ámbito de la Gerontología. *Trabajo Social Hoy* 88, 25-42. Doi: 10.12960/TSH.2019.0014
- ❖ Zapata, M. Sanmartín, C. M. y Hoyos, T. N. (2021). Comprensión del vínculo persona mayor-mascota como alternativa para la promoción de la salud. *Revista de la Facultad de Ciencias de la Salud*, 24(2), 193-202
<https://doi.org/10.29375/01237047.4056>
- ❖ Zueras, P., y Miret Gamundi, P. (2013). Mayores que viven solos: una panorámica a partir de los censos de 1991 y 2001. *Revista Española de Investigaciones Sociológicas*, 144, 139-152. DOI: 10.5477/cis/reis.144.139